

Gebelikte Akut Böbrek Yetersizliği

Reha Erkoç*, Hayriye Sayarlıoğlu*, Ekrem Doğan*, Ramazan Esen**, Cevat Topal*, İmdat Dilek***

Özet:

Gelişmekte olan ülkelerde alınan tüm önlemlere rağmen obstetrik kaynaklı akut böbrek yetersizliği (ABY) halen önemli bir problemdir. Bu çalışmada 2000-2004 yılları arasında ABY tanısı ile izlenen 402 hastadan obstetrik nedenli olan 37 olgu değerlendirildi. Bu hastalarda ABY; %40.5 (n=15) doğum sonu kanamaya, %24.2 (n=9) eklampsi ve HELLP sendromuna, %13.5 (n=5) sepsise, %13.5 (n=5) yeni tanı kronik böbrek yetersizliğine bağlandı. Birinde kronik hipertansiyon zemininde gelişen preeklampsi mevcuttu. İki vakada ise ABY düzelmeyince biyopsi yapılarak akut kortikal nekroz tanısı kondu. Olgulardan biri ise sepsise bağlı solunum yetersizliği nedeniyle kaybedildi. Kortikal nekrozu olan 2 vaka kronik hemodiyaliz programına alındı. Gebelik öncesinde saptanmamış, doğum sonu böbrek yetersizliği olarak kliniğimize başvurup tetkik edildikten sonra bilateral atrofik böbrek tespit edilip, kronik böbrek yetmezliği olduğu anlaşılan 5 vaka saptandı. Hastaların 17 sinde diyaliz ihtiyacı gelişti. Diğer hastaların tamamı tanıdan itibaren en geç 6 ay içinde tamamen iyileşti.

Obstetrik kaynaklı ABY'de mortalite ve morbidite halen oldukça yüksektir. Obstetrik kaynaklı ABY'yi önlemek için önlemler enerjik olarak uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Akut böbrek yetersizliği

Gebelik böbrek ve üriner sistemde anatomik ve fizyolojik değişikliklere yol açar (1). Anatomik değişiklikler düz kaslarda progesteronun etkisi ile ortaya çıkan gevşemedir. Bu üreterde, kalikslerde ve renal pelviste dilatasyona neden olur. Aynı zamanda fizyolojik bazı değişiklikler de vardır. Glomeruler filtrasyon hızı gebelik boyunca % 50 artmıştır (150 ml/dak), ortalama kreatinin 0.5 mg/dl dir. Gebe bir kadında serum kreatininin 0,8 mg/dl ve BUN 13 mg/dl nin üzerinde olması böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesini gerektirir (2).

Gebelikteki akut böbrek yetmezliği nedenleri gebe olmayanlarla benzerdir. Prerenal, renal ve postrenal nedenler dikkatlice araştırılmalıdır. Bununla beraber bazı gebelikte ilgili nedenler ayırt edilmelidir. Akut tubuler nekroz ve kortikal nekroz gebelikte septik abortus ve postpartum kanama ile ilgili olabilir (3,4). Son zamanlarda bu komplikasyonun sıklığı obstetrik bakımın iyileştirilmesi ve kürtaja izin verilmesi ile azalmıştır. Akut karaciğer yağlanması, ağır preeklampsi, hemolitik üremik sendrom ve idiyopatik postpartum renal yetmezlik gebelikte ilişkili böbrek yetmezliği nedenleri arasında sayılabilir.

Çalışmamızda 2000-2004 yılları arasında postpartum ABY nedeniyle takip edilen 37 hasta, ABY nedenleri, yaş, gebelik sayısı, gebelik ayı, diyaliz ihtiyaçları, laboratuvar verileri ve komplikasyonları açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

2000-2004 yılları arasında postpartum ABY nedeniyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-Nefroloji BD tarafından en az bir yıl süreyle takip edilen 402 ABY hastasından obstetrik nedenli olan 37 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, gebelik sayısı, gebelik ayı, tanıları, diyaliz ihtiyaçları, laboratuvar verileri, ABY nedenleri ve komplikasyonları açısından incelendi. Önceden kronik böbrek yetersizliği (KBY) olduğu bilinen hastalar değerlendirme dışı bırakıldı. Veriler aritmetik ortalama \pm standard sapma olarak ifade edildi.

Sonuçlar

Çalışmaya alınan 37 hastanın yaş ortalaması $30,6 \pm 7,5$ (18-46) yıl, gebelik sayısı $5,1 \pm 2,6$ (1-10) ve gebelik ayı $7,4 \pm 2$ (2-9) ay idi. Tanı dağılımları tablo 1'de görülmektedir. Hastalardan 4'ünde uterusla plasenta artığı, 1 üreter kesisi, 2 akciğer ödemi, 3 serebro vasküler olay, 3'ünde batın içine kanama gelişti. Üreter kesisi tek taraflıydı ve hastanın böbrek yetersizliği düzeliyorken batın içine sızıntı oluştu.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD,

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD, Van

Yazışma Adresi: Doç.Dr. Reha Erkoç

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları AD, Van

Tablo I: Obstetrik ABY tanısı izlenen 37 olgunun ABY nedenleri ve oranları

ABY nedeni	%	Olgu Sayısı
Postpartum Hemoraji	40.5	15
HELLP Sendromu	24.2	9
Sepsis	13.5	5
Yeni Tanı KBY	13.5	5
Akut Kortikal Nekroz	5.4	2
Kronik HT Zemininde	2.7	1

Tablo II: Hastalar ilk geliş ve ABY düzeldikten sonraki verileri.

Laboratuvar	Başlangıç	ABY düzeldikten sonra
Kreatinin (mg/dl)	6,2±2,8	1,7±1,5
ALT (U/L)	148±542	32,8±12,8
AST (U/L)	246±793	33,6±12,2
LDH (U/L)	1282±1249	281,5±119
Trombosit	145991±15242	160976±65438
Hemoglobin	9,3±2,4	10,7±1,2

İdrar sondası uygulandı. Spontan düzelmeye bırakıldı. Akciğer ödemi ve serebrovasküler olay geri dönüşümlüydü. Batın içi kanama için hastalar reopere edildi. 17 hastaya hemodiyaliz tedavisi uygulandı. Hastaların ilk laboratuvar verileri; kreatinin 6,2±2,8 (0,6-13,6) mg/dl, ALT 148±542 (8-3178) U/L, AST 246±793 (9-4541) U/L, LDH 1282±1249 (203-5503) U/L, ürik asit 10,7±2,9 (6,4-17,1) mg/dl, trombosit 145991±15242 (9000-581000) trombosit, hemoglobin 9,3±2,4 (5,1-15,5) g/dl idi (Tablo 2). Tedavi sonunda hastalarımızdan 30'unda (%83,3) böbrek fonksiyonları normale dönerken, 5 hasta KBY (%14) olarak kabul edildi. 2 vakada doğum sonu kanamaya bağlı kortikal nekroz gelişti. KBY tanısı alan 1 hastamız da serviste yatarken öldü (%2,7). Kronik böbrek yetersizliği düşünülmeden ama böbrek fonksiyonları düzelmeyen iki hastaya biyopsi yapıldı, biyopsi sonucu kortikal nekroz olarak değerlendirildi.

Tartışma

Gelişmiş ülkelerde postpartum ABY sıklığında azalma dikkati çekmektedir (5). Özellikle de obstetrik bakımın iyileştirilmesi ve kürtaja izin verilmesi bu komplikasyonu azaltmıştır. Bölgeimizde halen doğumların bir kısmı evde olmaktadır.

Bölgeimiz gebelik sayısı yüksek olan bölgelerden biridir. Bu da postpartum komplikasyonları arttırmaktadır.

Tüm gebeliklerin %3-14 ünde preeklampsi görülür, HELLP sendromu görülme oranı 1000 gebelikte 1, ağır preeklampsi ve eklampsi kadınların %10-20'inde HELLP sendromu gelişebilir (6,7). Hastaların gebelik takiplerini yaptırmamaları, son dönemde müracaat edip, daha çok komplikasyon gelişmesine neden olabilmektedir.

2000-2004 yılları arasında nefroloji kliniğinde ABY olarak izlediğimiz 402 olgunun %9'unu (37 olgu) obstetrik nedenli olanlar oluşturmaktadır. Yunanistan'dan bildirilen bir çalışmada 10 yıllık takipte başvuran ABY vakalarının %9'u obstetrik nedenli idi. Bu oranlar bizim oranlarımızla benzeşmektedir (8). Utaş ve arkadaşlarının iç anadoludan sundukları verilerde 1983-1990 yılları arasında obstetrik nedenli ABY'leri %19 iken 1991-1997 yılları arasında %15 olarak saptanmıştır (9). Bölgeimizdeki oranın daha düşük olması merkezimize ulaşamayan vakalardan kaynaklanıyor olabilir. Selçuk ve ark.nın 1998 de sundukları verilerde postpartum kanamaya bağlı ABY sıklığı %15 olarak bildirilmiştir (10). Bu çalışmada HELLP sendromlu olguların görülme sıklığı ise %14 dür. Polonya'dan bildirilen bir çalışmada ise doğum sonu kanama %50 oranında izlenmiştir. Bu seride preeklampsi /eklampsi oranı %6 olarak bildirilmiştir (11). Sunduğumuz verilerle uyumludur. Çalışmamızda HELLP sendromlu olgu oranı % 24,2 ve doğum sonu kanama oranı % 40,5 tir. Bu iki çalışma ile karşılaştırıldığında bölgemizdeki HELLP sendromu vakalarının daha fazla olduğu göze çarpmaktadır.

Sonuç

Postpartum ABY tüm hastane içi ABY olgularının %9'unu oluşturmaktadır. Renal kortikal nekroz, yeni tanı KBY zemininde gelişen vakalar dışında en geç 6 ay içinde tamamen düzelmektedir. Ayrıca ABY nedeni olarak HELLP sendromunun yüksek oranda olduğu dikkati çekmektedir. Fatal olabilmesi ve KBY'ne olabilmesinden dolayı obstetrik nedenli ABY olgularına enerjik yaklaşılmalıdır.

Acute Renal Failure In Pregnancy

Abstract:

Although preventable, acute renal failure (ARF) of obstetrical origin continues to be a common problem in developing countries despite many measures. In this study among 402 acute renal failure cases, 37 with obstetrical origin were evaluated. Acute renal failure occurred in association with postpartum hemorrhage in 15 (40.5%), eklampsia or HELLP syndrome in 9 (24.2%), sepsis in 5 (13.5%), newly diagnosed ESRD in 5 (13.5%) of the cases. ARF developed in one chronic hypertensive

patient. Acute cortical necrosis was revealed in 2 patients by kidney biopsy performed due to persistence of kidney failure. In five cases, kidney failure was unknown before the delivery, after birth with the demonstration of atrophic kidneys, chronic renal failure was diagnosed. In reversible cases ARF was healed completely at last, six months after the diagnosis. In 17 cases, hemodialysis was needed.

In conclusion, mortality and morbidity is still quite high in obstetrical ARF in this region. Measures for the prevention of obstetrical ARF should be done proactively.

Key Words: pregnancy, acute renal failure

Kaynaklar

1. Chapman AB, Abraham WT, Zamudio S, Coffin C, Merouani A, Young D, Johnson A, Osorio F, Goldberg C, Moore LG, Dahms T, Schrier RW. Temporal relationship between hormonal and hemodynamic changes in early human pregnancy. *Kidney Int.* 54:2056-2063,1998.
2. Davison JM, Dunlop W. Renal hemodynamics and tubular function normal human pregnancy. *Kidney Int.* 18:152-161,1980.
3. Krane NK. Acute renal failure in pregnancy. *Arch Intern Med.* 148:2347-2357,1988.
4. Grunfeld JP, Pertuiset N. Acute renal failure in pregnancy: 1987. *Am J Kidney Dis.* 9:359-362, 1987.
5. Beaman M, Turney JH, Rodger RS, Mc Gonicle RS, Adu D, Michael J. Changing pattern of acute renal failure. *Q J Med.*62:15-23, 1987.
6. Saftlas AF, Olson DR, Franks AL, Atrash HK, Pokras R. Epidemiology of preeclampsia and eclampsia in United States 1979-1986. *Am J Obstet Gynecol.* 163: 460-465, 1990.
7. Sibai BM, Ramadan MK, Usta I, Salama M, Mercer BM, Friedman SA. Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets (HELLP syndrome). *Am J Obstet Gynecol.* 169:1000-1006, 1993.
8. Alexopoulos E, Tambakoudis P, Bili H, Sakellariou G, Mantalenakis S, Papadimitriou M. Acute renal failure in pregnancy. *Ren fail.* 15:609-613,1993.
9. Utaş C, Yalçındağ C, Taşkan H, Güven M, Oymak O, Yücesoy M. Acute renal Failure in central Anatolia. *Nephrol Dial Transplant.*15:152-155, 2000.
10. Selcuk NY, Tonbul HZ, San A, Odabas AR. Changes in frequency and etiology of acute renal failure in pregnancy (1980-1997). *Ren Fail.* 20:513-517,1998.
11. Starzewski J, Sojda M, Stazyk J, Anisiewicz A. Acute renal failure during pregnancy, labor and puerperium in women. *Wiad Lek.* 51:337-340,1998.

Posterior Fossa Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları

Yusuf Aslantürk*, Nebi Yılmaz**, Ali İhsan Ökten***, F. Yavuz Akbay****, Mehmet Basmacı*****, Yamaç Taşkın*****

Özet:

Amaç: Bu çalışmada, 1996-Ocak ile 2000-Şubat ayı arasındaki 50 aylık sürede Ankara Numune Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniğinde opere edilen 95 posterior fossa tümörü vakasını retrospektif incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Hastaların tanısı kranyal Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile konuldu. Posterior fossa tümör tanısı alan hastaların hepsine cerrahi tedavi uygulanarak tümör eksizyonu yapıldı ve ayrıca cerrahi eksizyon materyalleri histopatolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 42 (%44)'si pediatrik yaş grubunda (18 yaş ve altı), 53 (%56) 'ü ise erişkin yaş grubunda idi (18 yaş ve yukarı). Hastalarımızdan gözlemlediğimiz en sık şikayet %90 gibi yüksek oranlarda baş ağrısı olup bunu %70'lerle kusma ve %60'larla bulantı izlemektedir. Hastaların nörolojik muayenesinde papil staz %80 ile en çok karşılaşılan muayene bulgusuydu. Çocukluk yaşında histopatolojik tanı olarak medulloblastomun en sık olduğu görüldü. Ancak tüm yaş gruplarında astrositom en sık görülen tümör olarak değerlendirildi.

Sonuç: Posterior fossa tümörlerinin tedavisinde erken cerrahi girişim hayat kurtarıcıdır. Ancak mortalite ve morbiditeyi azaltmak için postoperatif yakın takip gereklidir. Ayrıca radyoterapi ve kemoterapinin hastaların yaşam sürelerini uzatmada önemli katkısı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: astrositom, medulloblastom, posterior fossa, cerrahi

Intrakranyal tümörlerin lokalizasyonu yaşa bağlı olarak değişebilir. Erişkin hastalarda beyin tümörleri yaklaşık olarak % 70-75 oranında supratentoryal bölgede görülür. Erişkin bir hastada soliter bir lezyon aksi kanıtlanana kadar metastaz kabul edilir. Çocukluk çağında ise infratentoryal yerleşimli tümörlerin oranı %60-70 olarak görülür (1,2). Posterior fossa tümörlerin semptom ve bulguları primer olarak intarkranyal basınç artışına, sekonder olarak da serebellar nukleusların ve beyin sapının lokal basısına bağlıdır (3). Ayrıca beyin omurilik sıvısının (BOS) dolanım yollarında tıkanıklık yaparak hidrosefaliye neden olabilir ve hidrosefaliye ait bulgu ve semptomlar ile hasta başvurabilir(4).

Posterior fossa tümörlerinin tedavisi son yıllarda tanı yöntemlerinin gelişmesi, cerrahi tekniklerin ilerlemesi, destekleyici tedavideki başarılar, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilerin eklenmesi ile oldukça umut verici olmuştur.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada, 1996-Ocak ile 2000-Şubat ayı arasındaki 50 aylık sürede Ankara Numune Hastanesinde opere edilen 95 posterior fossa tümörlü vaka incelendi. Özellikle tümörlerin histopatolojik tanıları ile yaş ve cins ilişkisi incelendi. Opere edilen hastaların 61 (%64) i erkek, 34(%36)'i kadın olup, en küçüğü 3, en büyüğü 68 yaşında idi. Ayrıca yaş ortalaması 27 olarak hesaplandı. Hastalarımızın 42 (%44)'i pediatrik yaş grubunda (18 yaş ve altı), 53 (%56) ise erişkin yaş grubundadır (18 yaş ve yukarı). Erişkin yaş grubundaki 53 hastanın 19'u kadın (%36), 34'ü ise erkektir (%64). Kadınların yaş ortalaması 42, erkeklerin yaş ortalaması 40, tüm erişkinlerin yaş ortalaması ise 41'dir. Çocuk yaş grubundaki 42 hastanın 15'i kız (%36), 27'si erkek (%64) tir. Kızların yaş ortalaması 13, erkek çocukların yaş ortalaması 10 olarak hesaplandı. Hastaların tanısı kranyal Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile konuldu. Posterior fossa tümörlü hastaların tamamına cerrahi tedavi uygulandı. 10 vakaya cerrahi uygulamadan önce, 7 vakaya ise cerrahi esnasında ve 3 vakaya ise

* Muş Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Muş
**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Van

***Adana Numune Hastanesi Beyin ve sinir Cerrahisi Kliniği, Adana

****Kırıkkale Devlet Hastanesi, Beyin ve sinir Cerrahisi Kliniği, Kırıkkale

*****Ankara Onkoloji Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara

*****Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara

Yazışma Adresi: Dr. Nebi YILMAZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği

VAN

cerrahi sonrası ventrikülo- peritoneal şant takıldı. Cerrahi uygulan hastaların hepsinde cerrahi eksizyon materyali histopatolojik olarak değerlendirildi.

Tablo I: Hastaların başvurma şikayetlerinin sıklık sırasına göre dağılım Yüzdeleri.

Baş ağrısı	% 94
Bulantı	%60
Kusma	%72
Baş Dönmesi	%45
Denge Bozukluğu	%62
Ataksi	%44
Diplopi	%10
Kuvvet Kaybı	%6
Görme Bozukluğu	%14

Bulgular

Posterior fossadaki anatomik yapıdan dolayı bu bölge tümörlü hastalarda şikâyetlerinin başlaması ile tanının konmasına kadarki geçen süre, diğer beyin tümörlerine göre oldukça kısadır. Tümörün malignitesi arttıkça anamnezle tanı koyma arasındaki süre daha da kısalmaktadır. Medulloblastom gibi malignitesi yükselmiş olan tümörlerde bu süre 1 hafta gibi kısa bir süreye kadar inebilmekte, ortalama ise 1 ay kadar olmakta iken, astrositomda bu süre 6 ay ile 1 yıla kadar uzayabilmekte olup genelde 2-3 ay önce şikâyetleri başlamıştır. Menenjiom gibi iyi huylu tümörlerde bu süre bir yıldan daha uzun olabilmektedir. Hastaların en sık şikâyetleri; %90 baş ağrısı, %70 kusma ve %60 bulantı olduğu görüldü. (Tablo 1). Hastaların nörolojik muayenesinde; papil stazı %80 oranında en sık görülen muayene bulgusu olarak görüldü. Şuur bozukluğu, nistagmus, kranial sinir tutulumları tespit edilen diğer muayene bulguları olarak değerlendirildi. (Tablo: 2).

Hastaların tamamı oturum pozisyonunda çivili başlıkla operasyona alınmıştır. Tümörün yerleşim yerine göre orta hat (%71) ya da paramedian (%29) girişim tercih edilmiş olup tümörlerin %35'i subtotal %65'i total eksize edildi.

Hastaların 19'u (%20) erken postoperatif dönemde eksitus olmuştur. Histopatolojik tanı olarak medulloblastom 26 (%27) olguda rapor edildi. Bu olguların en küçüğü 4 yaşında, en büyüğü ise 29

yaşında olup yaş ortalamaları 13 olarak değerlendirildi. Astrositom 23(%82) erkek, 5 (%18) kadın toplam 28 hastada tespit edildi. Hastaların 16'sı (%57) çocuk ve 12'si (%43) erişkindi. (Tablo: 3)

Tablo II: Semptomların görülme sıklıklarının yüzdeleri

Staz	%80
Ataksi	%68
Nistagmus	%15
Parazi	%10
Kraniyal Sinir parazitleri	%14

Tartışma

Posterior fossa tümörleri daha çok çocukluk çağı tümörleridir. Çocuklarda erişkinlerden biraz daha fazla görülür (3). Ancak bizim serimizde bu orandan değişiklik gözlenmiş %56 erişkinlerde %44 ise çocuklarda posterior fossa tümörü saptanmıştır (4,5). Biz bunun nedeni olarak hastanemizde pediatri kliniğinin olmamasına bağlı olduğunu düşündük. Çünkü hastanemizde pediatri kliniği olmadığından başvuran pediatrik vakalar çok az olmaktadır.

Çocuklarda en sık görülen posterior fossa tümörleri, literatür çalışmaları ile uyumlu olarak medulloblastom ve astrositom, erişkinlerde ise metastazlar ve daha sonra da hemanjioblastomdur (6). Posterior fossa tümörlü hastalarımızda genelde baş ağrısı, kusma ve bulantı en sık karşılaşılan şikâyetlerdir. Hastalarda ayrıca baş dönmesi, denge bozukluğu, ataksi diplopi ara sıra görme kaybı ve kuvvetsizlik şikâyetleri ile karşılaşılabilir ve bu literatür bilgileri ile paralellik göstermektedir (6,7).

Hastaların şikâyet ve bulgularındaki ilerleme hızının, tümörün malignitesine ve posterior fossadaki lokalizasyonunun bağlı olarak değiştiği görüldü. Özellikle malignitesi fazla olan ve BOS dolanım yollarına komşu olan bölgelerdeki tümörü olan hastalarda klinik kötüleşme daha hızlı olduğu görüldü. Serebellar vermis lokalizasyonlu tümörlü hastalar denge bozukluğunun daha ön planda olduğu görüldü. Papil stazı intrakraniyal basıncın arttığını gösteren önemli bir bulgudur (7). Kranial sinir muayenelerinin dikkatli yapılması posterior fossa tümörleri hakkında önemli bilgiler verebilir. Epilepsi posterior fossa tümörlerinde oldukça nadirdir. Fakat bazen ileri derecede kötü vakalarda "serebellar fit" adı verilen nöbetler görülebilir. Bu durum aniden bütün extremitelerin deserebre postür alması ile ortaya çıkar, solunum

Tablo3: Bütün bu tümör grupları, pediatrik, erişkin hasta sayısı, cins ayrımı, tümörlerin % olarak dağılımı

Histopatolojik tanı	Pediatrik Yaş 18 Y. ve altı			Erişkin Yaş 18 Y. üzeri			Toplam	%
	Kız	Erkek	Toplam	Kadın	Erkek	Toplam		
Medulloblastom	9	11	20	2	4	6	26	27,3
Astrositom	5	11	16	1	11	12	28	30
Ependimom	1	2	3		1	1	4	4,2
Oligodendroglom		1	1				1	1,0
Hemangioblastom				3	4	7	7	8
Epidenmoid				1	2	3	3	3,0
Dermoid					1	1	1	1,0
Menenjiom				6		6	6	6,0
Meiastas				3	9	12	12	13,0
Koroid Plexus Papillomu				2	1	3	3	3,0
Kavernoz-Hemanjioma					1	1	1	1,0
A.V.M.					1	1	1	1,0
Araknoid Kist				1		1	1	1,0
Maling lenfoma					1	1	1	1,0
Toplam	15	25	40	19	36	55	95	100

ve kalb hızındaki değişiklikler buna eşlik edebilir. Hastanın uyarılara cevabı kaybolmuştur bu durum ciddi bir beyin sapı iskemisi ile açıklanabilir (8,9). Hastaların radyolojik olarak değerlendirilmesinde kraniyal BT ve MRG' dan faydalanıldı. Özellikle acil vakalarda kraniyal BT çekilirken kontrast madde kullanılması önemlidir (10). Eğer kontrast madde kullanma imkanı yoksa kraniyal BT değerlendirilmesinde özellikle 4. ventriküle basının olup olmadığı ve ayrıca hidrosefalinin ve ödemin değerlendirilmesi çok iyi yapılmalıdır. Çünkü kontrastsız kranyal BT ile posterior fossa lezyonları gözden kaçması hastanın hayatına mal olabilir.

Cerrahi zamanlama olarak hastaya farklı yaklaşımlar vardır. Bazı klinikler hastaya acil V-P şant takıp elektif şartlarda operasyonu planlamaktadırlar (11). Bu özellikle pediatrik hastalarda elektif ameliyat şartlarının daha uygun olacağını benimseyen kliniklerce tercih edilmektedir. Daha çok kabul edilen ise acil şartlarda operasyon planlamaktır. Ancak yinede hastanın nörolojik durumu, tümörün lokalizasyonu ve davranışında göz önünde bulundurulmalıdır. Bütün hastalarımız oturur pozisyonda opere

edildi. Hasta çivili başlıkla operasyona alınan hastalarımızın tümörlerinin bulunduğu yere uygun olarak %71'inde orta hat insizyonu ile (Union-C₃₋₅ arası), %29'unda ise paramedian girişim tercih edilmiştir. Tümörlerin %65'i total olarak eksize edilebilmiştir. Opere olan 2 hastamızda pozisyona bağlı olarak hava embolisi ölüm nedeni olmuştur. Bu nedenle cerrahi esnasında bize birçok kolaylık sağlamasına rağmen birçok yazar yatar pozisyonu önermektedir (10,11). Erken postoperatif dönemde %20 (19 hasta) eksitus olmuştur. Eksitus nedenleri; serebellar ödem, hematoma, çeşitli nedenlerle beyin sapının etkilenmesi, enfeksiyon, ventrikülit, metabolik nedenler ve hidrosefali olduğu tespit edildi.

Astrositomlar serimizde 28 adet olup tüm posterior fossa tümörlerinin %30'unu oluşturmaktadır ve en sık rastlanılan posterior fossa tümörüdür. Astrositoma çocuklarda (%57) erişkinlerden daha sık görülür. Bunların çoğu (%75) çocuklarda görülmüştür. Medulloblastomlar bizim serimizde toplam 26 hasta ile ikinci sıklıkta görülen tümördür. Bu hastaların 20'si (%80) çocuk olduğu tespit edildi yani medulloblastomlar çocukluk çağı tümörleridir.

Çocuk hastaların %55'i erkek olup, medulloblastomlar çocukluk çağında daha çok erkeklerde görülen tümörlerdir. Ependimomlar serimizde toplam 4 vaka olup tüm vakaların %4'ünü oluşturur. Ependimomlar literatürde %5 kadar görülen tümörlerdir ve daha çok çocuklarda görülür. Epidermoid tümör serimizde üç hastada gözlenmiş olup hepsi erişkin hastalardır. Epidermoid tümörler çocukluk çağından itibaren olan konjenital orjinli tümörler olmalarına rağmen yavaş büyüklerinden erişkin döneme kadar semptom vermeyebilirler. Meningiomlar 6 adet olup tüm vakaların %6'sını teşkil ederler. Klinik seyrine uygun olarak bu tümörler erişkin yaş grubunda ve de kadınlarda sıklıkla izlenir. Hemonjioblastomlar 7 vaka olup %43 kadın, %57 erkek hastalardır. Hepsi erişkin hastalardır. Yaş ortalaması 38'dir. Hemonjioblastomlar erişkinlerde özellikle de erkeklerde daha fazla görülür(12,13,14).

Erişkinlerde en sık rastlanılan posterior fossa tümörü metastazlardır. Bizim çalışmamızda metastazlar 12 adet olup bütün vakaların %13'ünü teşkil etmektedir. Hastalarımızın tamamı erişkin hastalardır. Hastaların %25'i kadın %75'i erkektir. Posterior fossa tümörleri oldukça hızlı ilerleme gösterebilir. Bu nedenle teşhis ve tedavisinde oldukça hızlı davranılması gereken tümörlerdir. Mikrocerrahi yöntemleri ile tümörlerin çıkarılması ve yeni tetkiklerin yeni teknik imkanların kullanıma girmesi, ayrıca postoperatif takipte radyoterapi ve kemoterapinin kullanılması ile morbidite ve mortalitede olumlu gelişmeler gözlenmiştir (12,14).

Sonuç olarak posterior fossa tümörlerinin tedavisinde erken cerrahi girişim hayat kurtarıcıdır. Bu çalışmada postoperatif mortalitenin yüksek olması bize postoperatif mortalite ve morbiteyi azaltmak için hastanın yakın takibinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca radyoterapi ve kemoterapinin hastaların yaşam sürelerini uzatmada önemli katkısı olmaktadır.

Surgical Treatment Results In Posterior Fossa Tumors

Abstract:

Aim: *In this study, we evaluated retrospectively 95 cases of posterior fossa tumors operated within 50 months between January 1996 and February 2000 in Neurosurgery Clinic of Ankara Numune Education and Research Hospital.*

Methods: *Patients were diagnosed with cranial Computed Tomography (CT). All of the patients diagnosed with posterior fossa tumors underwent surgery of tumor excision and materials were histopathologically evaluated.*

Results: *Forty-two (44%) of the patients were in pediatric ages (under 18 years) and 51 (56%) were adults. The most frequent complaint was headache in 90% of patients*

followed by vomiting (70%) and nausea (60%). The most frequent neurological manifestation was papilla stasis (80%). Medulloblastoma was the most common histopathologic diagnosis in childhood patients and was the most common in all ages.

Conclusion: *Early surgery is life-saving in treatment of posterior fossa tumors. Postoperative close followup is required in order to decrease mortality and morbidity. Moreover, radiotherapy and chemotherapy contribute to lengthening of survival of the patients.*

Key words: *astrocitoma, medullablastoma, posterior fossa, surgery*

Kaynaklar

1. Packer RJ: Medulloblastoma. J Neurosurg. 103:299-301, 2005.
2. Bacon S, Clinkard J, Taylor RE: Paediatric medulloblastoma associated with poor prognosis and short volume doubling time. Br J Radiol 78:1059-60, 2005.
3. Morelli D, Pirotte B, Lubansu A, Detemmerman D, Aeby A, Fricx C, Berre J, David P, : Persistent hydrocephalus after early surgical management of posterior fossa tumors in children: is routine preoperative endoscopic third ventriculostomy justified? J Neurosurg103: 247-52,2005.
4. Giordana MT, D'Agostino C, Pollo B, Silvani A, Ferracini R, Paiolo A, Ghigliione P, Chio A: Anaplasia is rare and does not influence prognosis in adult medulloblastoma J Neuropathol Exp Neurol64: 869-74,2005.
5. Kestle J, Townsend JJ, Brockmeyer DL, Walker ML: Juvenile pilocytic astrocytoma of the brainstem in children. J Neurosurg 101:1-6,2004.
6. Herrlinger U, Steinbrecher A, Rieger J, Hau P, Kortmann RD, Meyermann R, Schabet M, Bamberg M, Dichgans J, Bogdahn U, Weller M: Adult medulloblastoma: prognostic factors and response to therapy at diagnosis and at relapse. J Neurol 252:291-9, 2005.
7. Walker DA, Wilne S: Treatment of medulloblastoma in young children Lancet Oncol 6: 541-2, 2005.
8. Suresh TN, Santosh V, Yasha TC, Anandh B, Mohanty A, Indiradevi B, Sampath S, Shankar SK: Medulloblastoma with extensive nodularity: a variant occurring in the very young-clinicopathological and immunohistochemical study of four cases Childs Nerv Syst 20:55-60, 2004.
9. Elshihabi S, Husain M, Linskey M: Lipomatous medulloblastoma: a rare adult tumor variant with a uniquely favorable prognosis. Surg Neurol 60:566-70, 2003.
10. Golubicic I, Bokun J, Nikitovic M, Mladenovic J, Saric M, Bekic Z: Craniospinal radiotherapy in combined therapy of medulloblastoma in children and adolescents]Srp Arh Celok Lek 131: 226-31, 2003.
11. Malde R, Jalali R, Muzumdar D, Shet T, Kurkure P: Gliosarcoma occurring 8 years after treatment for a medulloblastoma. Childs Nerv Syst 20: 243-6, 2004.

12. Boch AL, Cacciola F, Mokhtari K, Kujas M, Philippon J: Benign recurrence of a cerebellar pilocytic astrocytoma 45 years after gross total resection. *Acta Neurochir* 142: 341-6, 2000.
13. Whelan HT, Krouwer HG, Schmidt MH, Reichert KW, Kovnar EH. Current therapy and new perspectives in the treatment of medulloblastoma. *Pediatr Neurol* 18:103-15, 1998.
14. Balter-Seri J, Mor C, Shuper A, Zaizov R, Cohen IJ: Cure of recurrent medulloblastoma: the contribution of surgical resection at relapse. *Cancer* 15:1241-7, 1997.

Fiberoptik Bronkoskopi Girişimlerinde Propofol ve Alfentanilin Kombinasyonunun Diazepam ile Karşılaştırılması

Murat Tekin*, Bülent Özbay**, Yakup Tomak*, Kürşat Uzun**, İsmail Katı*

Özet:

Amaç: Fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FOB) uygulamalarında propofol -alfentanil kombinasyonu ile diazepamın sedatif ve olası yan etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem: ASA I-II grubundan 30 olgu çalışmaya alındı. Tüm olgulara atropin, topikal lidokain ve lidokain gargara ile premedikasyon uygulandı. I. gruba intranöz 1 mg.kg⁻¹ propofol ve 10 µg.kg⁻¹ alfentanil, II. gruba 10 mg İM diazepam verildi. Birinci grupta ilaç uygulamasını takiben, ikinci grupta uygulamadan yarım saat sonra işleme başlandı.

Bulgular: Demografik veriler açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. İşlem öncesi kalp atım hızı, kan basıncı, SpO₂ değerleri arasında da anlamlı fark tespit edilmedi. Kan basıncı işleme başladıktan sonra 2.ve 5. dakikalarda, kalp atım hızı ise 5. dakikada birinci grupta anlamlı olarak düşük bulundu. SpO₂ değerleri ikinci grupta 2. dakikada, sedasyon skoru ise birinci grupta anlamlı derecede yüksek saptandı. Birinci grupta öksürük ikinci gruba göre anlamlı olarak daha azdı. Hasta memnuniyeti değerlendirildiğinde birinci gruptakilerin tamamı aynı yöntemi tercih edebileceklerini söylerken, ikinci gruptakilerin %80'i tercih etmeyeceklerini belirtmişlerdir.

Sonuç olarak propofol ve alfentanil kombinasyonunun hemodinamik parametreleri daha az etkilemesi, hasta memnuniyetinin daha fazla olması, daha az öksürüğe yol açması nedeniyle fiberoptik bronkoskopi girişimlerinde diazepam gibi klasik yöntemlere alternatif bir yöntem olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: FOB, diazepam, alfentanil, propofol

Fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FOB); genellikle topikal anestezi altında uygulanan önemli bir tanı tekniğidir (1-4). Girişimin olgular tarafından daha iyi tolere edilebilmesi için sedasyona gereksinim vardır (5). Benzodiazepinler ve opioidler tek başına veya kombine olarak FOB sırasında sedasyon oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Fakat, bronkoskopi uygulayanların çoğu kompleks bir ilaç uygulamasını tercih ederler (5-8). Diazepamın lokal cerrahi girişimler için yeterli sedasyon sağladığı bildirilmiştir (6,9). Endoskopik girişimlerde sedasyon sağlamak amacıyla propofol de yaygın olarak kullanılmaktadır (10-13). Propofole opioid ilavesi antitussif etki nedeni ile avantaj sağlar (2). Bu çalışmada; FOB uygulanan olgularda propofol ve alfentanil ile klasik bir sedatif ajan olan diazepamın sedatif etkileri ve olası yan etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Etik kurul izni ile ASA I-II grubundan 30 olgu çalışmaya alındı. İşlem öncesi tüm hastaların kalp

Y.Y.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Y.Y.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

Yazışma Adresi : Dr. Murat TEKİN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

VAN

atım hızları (KAH), kan basınçları (KB), solunum sayısı ve oksijen saturasyonları (SpO₂) kaydedildi. İşlemden 10 dakika önce her iki gruba 0.5 mg im atropin, 2 kez 4 puff topikal lidokain ve 100 mg lidokain gargara ile premedikasyon uygulandı. I. gruba işlemden 1 dk önce iv yolla 1 mg.kg⁻¹ propofol ve 10 µg.kg⁻¹ alfentanil, II.gruba ise uygulamadan 30 dakika önce 10 mg diazepam im verildi. Sedatif ajan verildikten sonra 2.,5.,10.,15.,20. dakikalarda KAH, KB, solunum sayısı ve SpO₂ değerleri kaydedildi. Sedasyon durumu Ramsay skorlamasına (1: sinirli ve gergin, 2: koopere, oryante ve sakin, 3: uykuya meyilli ve sadece sesli komutlara yanıt veriyor, 4: Uyuyor, glabellaya hafif vurma ile canlı yanıt veriyor, 5: Uyuyor, glabellaya hafif vurma ile yavaş yanıt veriyor, 6: Glabellaya hafif vurunca yanıt vermiyor) göre, bronkoskopi sırasında öksürük ve

Tablo I: Hastaların Demografik Özellikleri

	Grup I (n=15)	Grup II (n=15)
Yaş (yıl)	49.40±10.87	53.35±7.77
Cinsiyet (E/K)	10/5	12/3
ASA risk sınıflaması I/II/III	6/4/5	5/6/7

ASA: Amerikan Anesteziyolojistler Derneği

Tablo II: Grupların kalp atım hızı (KAH), kan basıncı (KB), periferik oksijen saturasyonu (SpO₂), Sedasyon skoru(SSk) ve solunum sayıları (SS)

	Grup I (n=15)			Grup II (n=15)		
	İşlem Öncesi	İşlem Sırası	İşlem Sonrası	İşlem Öncesi	İşlem Sırası	İşlem Sonrası
KB	94,53±12,10	80,93±7,55*	79,92±7,40*	91,93±13,76	87,11±26,28*	87,81±29,03*
KAH	91,52±18,03	90,2±22,77	86,53±16,35*	91,78±8,08	99,78±13,05	100,07±14,94*
SpO ₂	96,5±1,88	92,6±6,40	91,15±9,25	96,78±1,12	96,92±0,99*	94,07±2,90
SS	19,86±3,58	17,66±2,81**	18,61±2,75	18,07±3,40	20,57±1,34**	19,72±1,10
SSk			5,53±0,51**			2±0,39**

p<0.05* , p<0.01**

Tablo III: Yan Etkiler ve Olgu Memnuniyeti

	Grup I(n=15)	Grup II (n=15)
Öksürük ve yutkunma (0/1/2)	5,78±1,92*	33,4±2,76*
Solunum arresti	1	0
Laringospazm	0	0
Aritmi	1	0
Bulantı - Kusma	0	0
Olgu memnuniyeti	15	3
İşlem kolaylığı (0/1/2)	13/1/1*	6/7/2*

p<0.01*

yutkunma 0-2 puan (0: Öksürük ve yutkunma yok, 1: Öksürük ve yutkunma yapılan işlemi bozmamakta, 2: Öksürük ve yutkunma yapılan işlemi bozmakta) üzerinden değerlendirildi. İşlem kolaylığı 0-2 puan (0: kolay, 1: zor, 2: yapılamadı) üzerinden değerlendirildi. Hasta memnuniyeti; ikinci kez aynı yöntemi isteyip istemediği sorularak değerlendirildi. İşlem sırasında nazal kanülle 4 L. dk⁻¹ O₂ verildi. İstatistiksel olarak demografik bulgular Student's t testi, oluşan yan etkiler ise ki kare testi ile değerlendirildi. P<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Demografik veriler açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p<0.05) (Tablo1). Olguların işlem öncesi, işlem sırası ve işlem sonrası ortalama KB, KAH, solunum sayıları, SpO₂ değerleri ve sedasyon skorları Tablo 2'de gösterilmiştir. İşleme başlanmadan önceki KAH, KB ve SpO₂ değerleri açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05)

Kan basıncı işleme başladıktan sonra 2.ve 5. dakikalarda, kalp atım hızı ise 5. dakikada birinci grupta anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). SpO₂

değerlerinde. birinci grupta 3 olguda ortalama %20 oranında düşüş saptanırken ikinci grupta ise anlamlı düşme saptanmadı. Sedasyon skoru ise birinci grupta anlamlı derecede yüksek saptandı.

Birinci grupta öksürük ikinci gruba göre anlamlı olarak daha azdı (p<0.05). Oluşan yan etkiler Tablo 3'te gösterilmiştir. Yan etkiler açısından gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmedi. Hasta memnuniyeti açısından değerlendirildiğinde birinci gruptakilerin tamamı aynı yöntemi tercih edebileceklerini söylerken, ikinci gruptakilerin ise %80'i tercih etmeyeceklerini söylemişlerdir. İşlem kolaylığı açısından gruplar karşılaştırıldığında, propofol verilen grupta işlem anlamlı olarak daha kolaydı (p<0.05). I. Grupta bir olguda lezyondan dolayı larinkse giriş sağlanamazken II. Grupta 2 olgu işlemi tolere edemedi.

Tartışma

Propofol, etkisinin hızlı başlaması, faringeal reflektleri baskılaması ve çabuk derlenme sağlanmasından dolayı bronkoskopik girişimlerde önerilmektedir (14). Opioid ilavesi antitüssif etki nedeni ile avantaj sağlar (2). Crawford ve ark. (15)

topikal lidokainden sonra propofol infüzyonunun bu ideali sağladığını ve pahalı antagonist ajanlara gerek kalmadan hızlı derlenme, sedasyon derinliğini hızlı değiştirme, kısa süreli etki ve hızlı etki başlangıcı gibi avantajlarının bulunduğunu bildirmişlerdir. Kardiovasküler stabilitesi, sedasyon derecesini hızlı değiştirmesi ve hızlı derlenme sağlaması nedeniyle, yüksek riskli hastalarda da uygun bir ajan olduğunu iddia etmişlerdir. Hiç şüphesiz bu ajanla hipoksemi görülebilir. Bu da nazal kanülle oksijen uygulayarak giderilebilir.

Bazı çalışmalarda; benzodiazpinlerin hasta toleransı üzerine yararlı olduğu (1,16,17), bazılarındaki ise herhangi bir yararı olmadığı iddia edilmiştir (4,18,19). Önceden saptanan belli dozda diazepam yapılan hastalarda, aynı derecede sedasyon sağlanamamıştır (1). Stefano ve ark. (6) 5-15 mg iv diazepam verdiği olgularda FOB'u başarılı şekilde uygulamışlar ve sedasyon verilmeyenlere göre tolerans skorlarını anlamlı derecede yüksek bulmuşlardır. 5 mg iv verilen diazepamın lokal girişimde anksiyeteyi azalttığı ve hasta memnuniyetini artırdığı bildirilmiştir (20). Bizim çalışmamızda diazepam verilen olgularda propofol-alfentanil verilenlere göre işlem anlamlı derecede zordu ve hasta memnuniyeti propofol alfentanil alan grupta anlamlı derecede fazla idi.

FOB yapılan olgularda O₂ desatürasyonu ile birlikte KAH ve KB'nda yükselme, aritmi ve iskemi riskinde artış bildirilmiştir (6,21,22,23). Stefano ve ark. (6) FOB girişimi sırasında SpO₂ düşüklüğü ve KAH'da artma dışında ST değişikliği, aritmi ve iskemi saptamamışlardır. Buna karşın Matot ve ark. (23) yaptıkları çalışmada aritmi ve iskemi bildirmişlerdir (24). Crawford ve ark.(15) hastalara infüzyon şeklinde ortalama 155 mg (71-420 mg) propofol vermişler ve propofol grubunda işlem süresince (20.8 dk) ortalama arteriyal satürasyon % 83'e düştüğünü gözlemişlerdir (% 69-95). Bizim çalışmamızda propofol grubunda bir vakada kısa süreli ventriküler ekstrasistol gelişti ve tedavisiz düzeldi. İki grup arasında anlamlı fark saptanmadı Klinik olarak önemli bir respiratuvar depresyon gözlenmedi. Clarkson ve ark. (14) bronkoskopi girişimlerinde propofölü 1.5-2 mg.kg⁻¹ vermişler ve sürekli O₂ verilmesine karşın işlem sırasında propofol ile % 48'e midazolamda ise %35'e varan desatürasyon saptamışlardır. Gelişen desatürasyon, işlem sırasında kullanılan sedatif ajanın yaptığı solunum depresyonuna bağlanmıştır. Solunum depresyonu, benzodiazepinlerde opioidlere göre daha düşüktür (14,26,27). FOB sırasında sedatif ilaç kullanılması hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir (7,27). Bu kar-zarar hesabından dolayı FOB'un herhangi bir sedasyon olmadan da yapılabilabileceği belirtilmektedir (4,18,19). Rees ve ark. (1) bronkoskopi sırasındaki öksürüğün hastalar

tarafından rahatsız edici bulunduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda opioid kullanılması ve opioidlerin sahip olduğu antitussif etkisi nedeniyle öksürük I. Grupta, II. Gruba göre anlamlı derecede daha az görüldü.

Sonuç olarak propofol ve alfentanil kombinasyonunun hemodinamik parametreleri daha az etkilemesi, hasta memnuniyetinin daha fazla olması, daha az öksürüğe yol açması nedeniyle fiberoptik bronkoskopi girişimlerinde diazepam gibi klasik yöntemlere alternatif bir yöntem olabileceği kanısına varıldı.

Comparison of the combination of propofol and alfentanil with diazepam in fiberoptic bronchoscopic procedures

Aim: *In this study, we aimed to compare the sedative and possible side effects of the combination of propofol and alfentanil with diazepam in fiberoptic bronchoscopy (FOB)*

Method: *Study included 30 ASA I-II patients. In all patients, premedication was applied with atropine, topical lidocaine, and lidocaine gargle. Propofol 1 mg. kg⁻¹ and alfentanil 10 µg. kg⁻¹ were administered intravenously to Group I, and diazepam 10 mg im for Group II. FOB was performed just after giving drug in Group I, and half an hour later in Group II.*

Results: *Demographic data were similar in both groups. Prebronchoscopic values of heart rate, blood pressure, SpO₂ were also similar in two groups. Blood pressure was found to be significantly lower in Group I 2nd and 5th minutes after starting procedure. Heart rate was significantly lower in Group I at 5th minute. SpO₂ values were found to be significantly higher at 2nd minute in Group II. Sedation score values were found to be significantly higher in Group I. The frequency of cough was significantly lower in Group I. According to patient comfort, all patients in Group I declared that they might prefer the same method, but 80% of Group II patients explained that did not prefer the same method.*

As a result, *It is concluded that propofol and alfentanil combination may be an alternative method to conventional methods such as iv diazepam in FOB, as it minimally affects the haemodynamic parameters, has high level of patient satisfaction, and prevents coughing to some extent.*

Key words: *FOB, diazepam, alfentanil, propofol*

Kaynaklar

1. Rees PJ, Hay JG, Webb JR: Premedication for fibreoptic bronchoscopy. Thorax 38(8):624-627,1983.
2. Webb AR, Doherty JF, Chester MR, Cummin AR, Woodhead MA, Nanson EM, Flack ST, Millard FJ: Sedation for fibreoptic bronchoscopy: comparison of alfentanil with papaveretum and diazepam. Respir Med 83(3):213-217,1989.
3. Goroszeniuk T, Nicholas IH, Marchant P, Turner JA, Johnson NM. Premedication for fibreoptic bronchoscopy: fentanyl, diazepam, and atropine

- compared with papaveretum and hyoscine. *Br Med J* 16: 486,1980.
4. Pearce SJ. Fiberoptic bronchoscopy: is sedation necessary? *Br Med J* 20:779-780,1980.
 5. Shelley MP, Wilson P, Norman J: Sedation for fiberoptic bronchoscopy. *Thorax* 44:769-775,1989.
 6. Putinati S, Ballerin L, Corbetta L, Trevisani L, Potena A: Patient satisfaction with conscious sedation for bronchoscopy. *Chest* 115:1437-1440,1999.
 7. Simpson FG, Arnold AG, Purvis A, Belfield PW, Muers MF, Cooke NJ: Postal survey of bronchoscopic practice by physicians in the United Kingdom. *Thorax* 41:311-317,1986.
 8. Prakash UB, Offord KP, Stubbs SE: Bronchoscopy in North America: the ACCP survey. *Chest* 100:1668-75,1991.
 9. Mak KH, Wang YT, Cheong TH, Poh SC: The effect of oral midazolam and diazepam on respiration in normal subjects. *Eur Respir J* 6:42-47,1993.
 10. Dubois A, Balatoni E, Peeters JP, Baudoux M: Use of propofol for sedation during gastrointestinal endoscopies. *Anaesthesia* 43: 75-80,1988.
 11. Neidhart G, Bremerich DH, Kessler P: Fiberoptic intubation during remifentanyl propofol sedation. *Anaesthesist* 50:242-247,2001.
 12. Passot S, Servin F, Allary R, Pascal J, Prades JM, Auboyer C, Molliex S: Target-controlled versus manually-controlled infusion of propofol for direct laryngoscopy and bronchoscopy. *Anesth Analg* 94:1212-1216, 2002.
 13. Bhardwaj G, Conlon S, Bowles J, Baralt J: Use of midazolam and propofol during colonoscopy: 7 years of experience. *Am J Gastroenterol* 97:495-7,2002.
 14. Clarkson K, Power CK, O'Connell F, Pathmakanthan S, Burke CM: A comparative evaluation of propofol and midazolam as sedative agents in fiberoptic bronchoscopy. *Chest* 104:1029-1031,1993.
 15. Crawford M, Pollock J, Anderson K, Glavin RJ, MacIntyre D, Vernon D: Comparison of midazolam with propofol for sedation in outpatient bronchoscopy. *Br J Anaesth* 70:419- 422,1993.
 16. Williams TJ, Nicoulet I, Coleman E, McAlaney C: Safety and patient acceptability of intravenous midazolam for fibre optic bronchoscopy. *Respir Med* 88: 305-307,1994.
 17. Maltais F, Laberge F, Laviolette M: A randomized, double-blind, placebo-controlled study of lorazepam as premedication for bronchoscopy. *Chest* 109:1195-1198,1996.
 18. Colt HG, Morris JF: Fiberoptic bronchoscopy without premedication. A retrospective study. *Chest* 98:1327-30,1990.
 19. Hatton MQ, Allen MB, Vathenen AS, Mellor E, Cooke NJ: Does sedation help in fiberoptic bronchoscopy? *BMJ* Nov 5:1206-7,1994.
 20. Van Vlymen JM, Sa Rego MM, White BF: Benzodiazepine premedication can it improve outcome in patients undergoing breast biopsy procedures? *Anesthesiology* 90: 740-747,1999.
 21. Lundgren R, Haggmark S, Reiz S: Hemodynamic effects of flexible fiberoptic bronchoscopy performed under topical anesthesia. *Chest* 82:295-299,1982.
 22. Milman N, Faurschou P, Grode G, Jorgensen A.: Pulse oximetry during fiberoptic bronchoscopy in local anaesthesia: frequency of hypoxaemia and effect of oxygen supplementation. *Respiration* 61:342-347,1994.
 23. Matot I, Kramer MR, Glantz L, Drenger B, Cotev S: Myocardial ischemia in sedated patients undergoing fiberoptic bronchoscopy. *Chest* 112:1454-1458,1997.
 24. Randell T. Sedation for bronchofiberoscopy: comparison between propofol infusion and intravenous boluses of fentanyl and diazepam. *Acta Anaesthesiol Scand* 36:221-225,1992.
 25. Power SJ, Morgan M, Chakrabarti MG: Carbon dioxide response curves following midazolam and diazepam. *Br J Anaesth* 55: 837-841, 1983.
 26. Dorward AJ, Berkin KE, Elliott JA, Stack BH: A double-blind controlled study comparing temazepam with papaveretum as premedication for fiberoptic bronchoscopy. *Br J Dis Chest* 77:60-65,1983.
 27. Fulkerson WJ. Current concepts. Fiberoptic bronchoscopy. *N Engl J Med* 311:511-515,1984.

Üretero Pelvik Obstrüksiyon Olgularında Erken Cerrahinin Önemi

Kadir Ceylan , Yüksel Yılmaz, Alpaslan Kuş, Hasan Gönülalan, Abdullah Yıldız

Özet:

Amaç: Üreterin doğumsal en sık doğumsal anomalisi üreteropelvik bileşke obstrüksiyonudur. Erkek olgular kız olgulardan daha fazladır (5/2). Tanı konulduğunda hastanın yaşına göre hidronefroz derecesi ve kliniği değişkenlik gösterir. Erken tedavi enfeksiyon, taş oluşumu ve nefron kaybını önleyebilir. Bu çalışmada biz erken tedavinin önemini vurguladık.

Metod: 1995–2004 tarihleri arasında kliniğimizde uretero-pelvik darlık tanısı konup, cerrahi olarak tedavi edilen ve izlenen 52 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Otuzaltı erkek ve 16 kadın hastanın yaş ortalamaları $17\pm 8,9$ (2–42) idi. Hastalardan 37'sinin postoperatif IVP bulgularına ulaşıldı. Ondört olguda beraberinde taş vardı ve taş sıklığı erişkin hastalarda daha fazla idi. Pediatrik yaş grubunda postoperatif hidronefrozda gerileme erişkin hastalara göre istatistiksel olarak daha iyiydi ($p<0.001$). İki olguda postoperatif darlık nedeniyle balon dilatasyonu, üç olguda ileri derecede hidronefroz ve uzun darlık nedeni ile üreterokalikostomi yapıldı, iki olguda hidronefrozun hiç düzelmediği ancak preoperatif mevcut olan renal yetmezliğin stabil seyrettiği saptandı.

Sonuç: Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu olan olgularda yakın izlem önerilebilir fakat nefron kaybı, taş, enfeksiyon ve takip güçlüğü olan olgularda erken cerrahi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, hidronefroz, üreter.

Üretero pelvik bileşke (ÜPB) obstrüksiyonu renal pelvisden üretere idrar geçişini kısıtlayan ve eğer tedavi edilmezse ilerleyici olarak böbrekte harabiyete yol açan bir durum olarak düşünülebilir (1). Bu obstrüksiyona karşı yeterli idrar akımını sağlamak için pelvik hipertrofi orataya çıkar. Renal pelvisdeki değişiklikler ve basınç artımı irreversibl renal hasara yol açar (1,2). Bütün yaş gruplarında görülürse de, fetal böbrekte toplayıcı sistemin dilatasyonuna yol açan en yaygın neden UPB obstrüksiyonudur (3). Tanı 0-1 yaş grubunda %25 konursa da çoğunlukla prenatal olarak konulabilir (1). Vakaların %10-15'i bilateraldir, erkeklerde daha siktir ve daha çok sol tarafta görülür. ÜPB obstrüksiyonlarının nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte bazı intrinsek ve ekstrinsek nedenleri vardır. Ekstrinsek nedenler: Poler damar basısı, fibrotik bantlar, üreteropelvik bölge angülasyonlarıdır. İntrensek nedenler: Adinamik segment, stenoz, mukozal hipertrofidir (2). İntravenöz ürogram ve ultrasonografi ile tanı konabilir. Bazı belirsiz durumlarda diüretik renografi ve antegrad ürografi ile kombine basınç akım çalışmalarından (Whitaker) yararlanılır (3).

ÜPB'nin semptomatik tıkanıklığı cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Böylece hem semptomlar giderilmiş olur, hem de oluşabilecek komplikasyonlar (taş, enfeksiyon) önlenir. Hastaların önemli bir kısmı hidronefroz dolayısı ile olabilecek zararlar ortaya çıkmadan yaşamlarını sürdürebilirler. Bu nedenle ameliyat edilmeyenlerde iyi bir izlem ve gözetim ile takip edilmelidirler (3).

ÜPB obstrüksiyonlarında hidronefrozun derecesini belirlemek ve progresyon olup olmadığını izlemek ve zamanında müdahale etmek nefron kayıplarını önlemede önem taşımaktadır.

Gereç ve Yöntem

1995–2004 tarihleri arasında kliniğimizde uretero-pelvik darlık tanısı konup ve cerrahi olarak tedavi edilerek izlenen 52 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Postoperatif uzun süreli enfeksiyon, hidronefrozda gerileme, yeniden darlık oluşumu, fistül oluşumu ve böbrek fonksiyon kaybı gibi komplikasyonlar yönünden değerlendirildi.

İstatistik analiz ki-kare testiyle yapıldı, $p<0,05$ anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Otuzaltı erkek ve 16 kadın hastanın ortalama yaşı $17\pm 8,9$ (2–42) idi. Otuzüç hastanın postoperatif IVP bulgularına ulaşıldı. Yirmidört olguya dismemred pyeloplasti, 4 olguya spiral flep ve 9

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,
Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Kadir Ceylan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Van

olguya Y-V plasti tekniği uygulandı. Ondört olguda beraberinde taş vardı ve taş sıklığı erişkin hastalarda daha fazla idi. Hastaların IVP'lerindeki pelvikalisiyel ektazi ve pelvis renalis volumlerindeki değişikliklere göre yapılan değerlendirmelerde: postoperatif hidronefroza düzelmeye, pediatrik yaş gurubunda erişkin yaş gurubu ile karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı idi ($p<0.001$). İki olguda postoperatif dönemde darlık ortaya çıktı. Bu hastalara balon dilatasyonu uygulandı ve darlık giderildi. Üç olguda tanı anında ileri derecede hidronefroz ve uzun darlık nedeni ile ureterokalikostomi yapılmıştı, iki olguda hidronefrozun hiç düzelmediği ancak preoperatif mevcut olan renal yetmezliğin stabil seyrettiği saptandı.

Tartışma

Büyüme çağındaki çocuklar reflü ve enfeksiyona erişkinlerden daha yatkın olduklarından bunlarda böbrek fonksiyon kaybı riski daha fazladır ve cerrahi ile de daha iyi bir post operatif düzelmeye beklenir. Pyeloüreteral obstrüksiyonun prenatal hayatta başladığı ve gelişim süresince renal hasarlanmanın devam ettiği hipotezi ise tartışmalıdır. Progresif renal hasar, zamanla korele değildir (1). Bizim çalışmamızda prenatal olarak tanı alan olgu yoktu ve en genç olgumuz 2 yaşında idi. Pediatrik olgularımızda cerrahi sonrası hidronefroza gerileme adult olgulara göre daha anlamlı idi ($p<0.001$).

Koff and Campbell (4) çalışmalarında prenatal olarak belirledikleri bilateral hidronefroz vakalarının yarısının cerrahi tedavi uygulanmamasına rağmen takipler sırasında düzeldiği veya normaleştiğini bildirmişlerdir. Diğer bir çalışmada ise doğumda tanı alan 107 olgunun sadece 7 sinde glomerül filtrasyon hızındaki %10'dan fazla azalma ve progresif dilatasyondan dolayı cerrahi uygulandı (5). Samuelson ve arkadaşları (6), 64 vakalık bir seride 34 olguya hemen cerrahi, 14 olguda takipler sırasında renal hasarlanma nedeniyle cerrahi uygularken, diğer olgulara konservatif yaklaşım göstermişlerdir. Takiplerde renal fonksiyonlardaki bozulmanın enfeksiyona bağlı olduğunu ve bu nedenle ÜPB obstrüksiyonunda enfeksiyon araştırılması ve takibinin önemli olduğuna dikkat çektiler.

Bizim olgularımızda intrauterin tanı konulan olgu yoktu. Diğer çocuk hastalarda ise enfeksiyon veya taş gibi komplikasyon varlığı ile beraber böbrek hasarlanması mevcut olduğu için erken cerrahi uygulandı.

Üriner sistem enfeksiyon atakları ve taş formasyonu olmayan yetişkin ÜPB obstrüksiyonu selim tabiatlı olabilir ve risksiz hastalarda takip önerilebilir. Uzun dönem takiplerde karşımıza çıkan problem hastaların uyumsuzluğu ve glomerül filtrasyon hızında azalmaya neden olan renal arteriosklerosisdir. Tanı anında ve izlem sürecinde

böbrek fonksiyonunu güvenilir olarak ölçmek güçlüğü mevcuttur. Diüretik renografi ve chrom-EDTA veya iohexol clearance testleri separe renal fonksiyonu tam olarak yansıtmaz ancak tekrarlanması kolaydır. IVP de gözlenen pelvikalisiyel dilatasyon, kontrast madde enjeksiyonu zamanı ve çekim mesafesine bağlı olarak değişkenlik gösterir (5).

Bizim vakalarımızda 14 olguda darlığa ilaveten taş mevcuttu ve kesin cerrahi endikasyonu mevcuttu. Olgularımızın yaş ortalaması 17 ± 8.9 idi ve böbrek hasarlanması (IVP ye göre) grade 3-5 arasında değişiyordu. Bu gibi vakalarda erken cerrahi girişimin nefron kaybını durduracağı ve ilave diğer komplikasyonları önleyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca böbrek fonksiyonunu güvenilir olarak ölçmek güçlüğü, bölgemizdeki teknik yetersizlikler ve hastaların takiplerdeki uyumsuzluğu cerrahi girişimi zorunlu hale getirmiştir.

Literatürde erişkin ÜPB obstrüksiyonu ile ilgili takip verileri az ve yetersizdir. Bu çalışmada hastaların semptomları ve IVP görünümündeki düzelmeye sınırlıdır. Poulsen (7) cerrahi başarı ile yaş arasındaki ilişkiyi gösterdi. Diğer bir çalışmada, 30 yaş altında pyeloplasti sonrası birinci yıl içinde %33 olguda sintigrafik olarak önemli bir düzelmeye gösterildi (8). Postoperatif dönemde pelvikalisiyel ektazi ve pelvis volumleri (IVP ye göre) azalmakta buna karşılık renal fonksiyonlarda herhangi bir değişiklik olmamaktadır (9). Cornford ve Rickwood (10) çalışmalarında erken pyeloplastinin renal fonksiyonlardaki bozulmayı durdurduğunu ancak renal fonksiyonların düzelmediğini bildirdiler.

Bizim çalışmamızda (IVP ye göre) pediatrik olgularda postoperatif olarak düzelmeye anlamlı iken büyük hastalarda ise düzelmeye anlamlı değildi ($p<0.001$).

Böbrek taşı ve hidronefroz birlikteliği iyi bilinen bir antitedir ve durgunlaşan idrarda kristallerin çökmesine bağlıdır. Husmann ve arkadaşları (11) hidronefoza eşlik eden taş olgularında metabolik anormalliklerin diğer taş hastalarından daha sık olmadığını göstermişler ve taşlı olgularda pyeloplasti sonrası uzun süre antibiyotik profilaksisi önermişlerdir.

Sonuç olarak ÜPB obstrüksiyonu olan olgularda yakın izlem önerilebilir fakat nefron kaybı, taş, enfeksiyon ve takip güçlüğü olan olgularda erken cerrahi gereklidir.

Role of Early Surgical Intervention in Uretero Pelvic Obstruction

Abstract:

Aim: The most common congenital abnormality of ureter is the ureteropelvic junction obstruction (UPJO). Male to female ratio is 5/2 with male predominance. Clinical picture and the degree of hydronephrosis is related to the

age of the patient at the time of diagnosis. Early treatment may prevent infection, nephron loss and the development of stone. In this report we emphasized the importance of early diagnosis.

Methods: Fifty two cases with UPJO followed up by our clinic between 1995 and 2004 were retrospectively evaluated.

Results: The mean age of the 36 male and 16 female patients was 17±8,9 (2-42). The IVP's of 37 cases could be available. For 14 of the cases a concurrent stone was present, and more prevalent in adult compared to children. The recovery of hydronephrosis was better for pediatric age group patients (p<0.001). For two cases balloon dilatation was done for post operative narrowing. For three cases ureterocalycoctomy was performed for high grade hydronephrosis and in 14 cases, stone was present; the stone was more frequent in adult patients.

Conclusions: Close inspection may be offered in patients with UPJO but early surgical intervention is necessary in case with renal calculi, nephron loss, and infection.

Key words: *Kidney; hydronephrosis; ureter*

Kaynaklar

1. Michael CC. Anomalies and surgery of the ureteropelvic junction in children, In: Campbell's Urology. Edited by Saunders. Int edition, 2002, pp:1995-2006.
2. Şimşek F, Arıkan N, Türkölmez K, Harmanakaya Ç: Ürogenital sistemin doğmalık anomalileri. In Edition by Güneş Kitabevi, Ankara, 1998, pp: 319-369.
3. Barry AK. Ureter and ureteropelvic junction disease. In: Smith's General Urology. Edited by McGraw-Hill. 2000, pp: 628-641.
4. Koff SA and Campbell KD. The nonoperative management of unilateral neonatal hydronephrosis: natural history of poorly functioning kidneys. J Urol, 152:593, 1994.
5. Kinn AC. Ureteropelvic junction obstruction: long-term followup of adults with and without surgical treatment Journal of Urology. 164(3) (Part 1 of 2):652-656, September, 2000.
6. Samuelson, U., Granerus, G., Bjure, J. et al: Renal function in idiopathic hydronephrosis in children. Follow-up after conservative and surgical treatment. Scand J Urol Nephrol 18:135, 1984.
7. Poulsen, E. U., Jorgensen, T. M., Taagehoj-Jensen, F. et al: The functional outcome of Anderson-Hynes pyeloplasty for hydronephrosis. Scand J Urol Nephrol 21:213, 1987.
8. Mikkelsen, S. S., Rasmussen, B. S., Jensen, T. M. et al: Long-term follow-up of patients with hydronephrosis treated by Anderson-Hynes pyeloplasty. Br J Urol 70 (2): 121, 1992.
9. Danuser, H., Ackermann, D. K., Böhlen, D. et al: Endopyelotomy for primary ureteropelvic junction obstruction: risk factors determine the success rate. J Urol 159 (1): 56, 1998.
10. Cornford, P. A. and Rickwood, A. M.: Functional results of pyeloplasty in patients with ante-natally diagnosed pelvi-ureteric junction obstruction. Br J Urol 81:152, 1998.
11. Husmann, D. A., Milliner, D. S. and Segura, J. W.: Ureteropelvic junction obstruction with a simultaneous renal calculus: long-term followup. J Urol 153:1399, 1995.

Ekstrofi Vezika: Postoperatif 2 Dev Taş Olgusu

Yüksel Yılmaz, Kadir Ceylan, Haşmet Bayraklı, Alpaslan Kuş

Özet:

Ekstrofi vezikal seyrek bir konjenital anomalidir. En erken dönemde düzeltilmelidir. Ekstrofi epispadias kompleksi olan 5 olgudan komplikasyon gelişen 2 olguyu sunuyoruz.

Olgu 1: 3 günlük iken iliak osteotomi ve primer mesane kapatması uygulanan hastada 4 yıl sonra simfiz pubis yaklaştırılmasında kullanılan serklaj telinin enkrustasyonuna bağlı 4x3x1.5 cm çaplı taş oluşumu.

Olgu 2: 18 yaşına kadar tedavi edilmemiş ekstrofi-epispadias kompleksi olan bir hasta; total sistektomi ve Indiana Pauch uygulanması sonrasında 6. yılda poş içinde 5-6 adet dev taş oluşumu ile geldi.

Sonuç: Literatüre katkı olması amacıyla sunuldu

Anahtar Kelimeler: Ekstrofi vezikal, komplikasyon, taş

Ekstrofi vezikal oldukça seyrek rastlanan ürogenital konjenital bir anomalidir. Tedavide çok erken dönemlerde mesanenin kapatılması esastır. Ve bir dizi operasyonu gerektirir. Ekstrofi-epispadias kompleksi nedeniyle opere ettiğimiz 5 olgudan 2 sinin mesanesinde oldukça büyük taşlar oluşmuştur. Literatüre katkısı olması amacıyla sunuldu.

Olgu 1: Üç günlük erkek çocuk. Ekstrofi – epispadias kompleksi nedeniyle; bilateral iliak osteotomi + simfiz pubisin serklaj teliyle yaklaştırılması + mesanenin, balonu 1.5 ml ile şişirilmiş 8 F silikon sonda etrafında primer kapatılması, şeklinde opere edildi. Bu seansta mesane boynu oluşturulmasına rağmen epispadias onarımı yapılamadı. Mesane kapasitesi oluşması için 4 yıl beklendi. Kontrolde; mesane boynunda lokalize, simfiz pubisin ön tarafındaki dokuları masere etmiş 3 x 4 x 1.5 cm boyutlu taş saptandı. Taş, simfiz pubis yaklaştırılması için kullanılan serklaj telin epispadik üretradan kaçan idrarla enkruste olmasıyla oluşmuştu. İliak kemik yapısının artık şekillendiği inancıyla serklaj tel ve beraberinde taş çıkarıldı (Resim-1). Anestezi altında yapılan kontrolde, 30 ml lik bir mesane kapasitesinin olduğu saptandı. Masere dokunun iyileşmesi ve epispadik üretranın daha sonra kapatılması için hasta medikal tedaviye alındı. Bir yıllık izlem döneminde hasta izlemde çıkmıştır.

Olgu 2: 18 yaşında ekstrofi-epispadias kompleksi olan hastadır. Yıllarca ailesi tarafından hayvan barınağında büyütülen hastada, ekstrofik mesane mukozasına doğru karın ön duvarı derisinden skuamöz metaplastik yayılımlar oluşmuştu. Skrotum

cildi masere idi. 1998 yılında total sistektomi + Indiana Pauch operasyonu yapıldı (Resim-2). İleumun ucu, sistektomi sırasında çıkarılmamış olan prostat bazaline suture edilerek kozmetik açıdan güzel bir görünüm elde edildi.

Resim 1: Olgu 1'e ait serklaj teli ve telin sökülmesi esnasında kırılan taş parçaları.

Epispadik üretranın prostatik üretral kısmı kapatılarak bu işlem kolaylaştırıldı. Operasyon sırasında epispadik üretranın distal kısmının mukozası ileri derecede kalınlaşmış olduğundan primer kapatılamadı. Sistektomi defekti; karın ön

Yazışma Adresi: Dr.Yüksel Yılmaz
YYU Tıp Fak Araştırma Hastanesi
VAN

duvarı sol kasık ve sol paraumbilikal alandan pediküllü tam kat flep kaydırılarak, tabana omentum ve üzerine mersilen mesh konularak kapatıldı. Yapılan kontinan diversiyon sayesinde hasta penis üzerindeki açıklıktan günde 3-4 kez temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) uygulayarak kuru kaldı.

Resim 2: Olgu 2'ye ait Indiana Pauch'a ait ileal conduit'in prostatik üretra ile anastomozu.

Bir yıl sonraki kontrolde: ereksiyon ve ejakülasyon olduğunu, masturbasyonla cinsel tatmine ulaştığını, evlenmeyi düşünmediğini ifade ederek epispadias onarımını kabul etmedi. İlk operasyonunu izleyen 6 yılın sonunda (2004 yılında) hasta, 8 x 6 x 4 cm çaplı 1 adet, bu taşta yakın büyüklükte 2 adet ve çok sayıda başka taşlar nedeniyle tekrar opere edildi (Poşolitotomi) (Resim-3 ve 4).

Tartışma

Ekstrofi vezikalli hastaların erken evrede mesanelerinin primer kapatılması, henüz anne hormonlarının (örnek: relaksin) etkisi altında olan esnek pelvik kemiklerin yaklaştırılması bakımından önemlidir(1). Bu sayede simfiz açıklığı yaklaştırılarak, mesanenin karın içine doğru yer değiştirmesi ve duvarlarının daha rahat yaklaştırılarak bir mesane kapasitesi oluşturulması kolaylaşmış olur. Biz sunduğumuz olguda aynı işlemi 72 saatlik bir çocukta yapmamıza rağmen simfiz

Resim 3: Operasyondan 6 yıl sonra çekilen DUS grafisinde multiple opasiteler.

yaklaştırılmasında kullanılan serklaj telinin, epispadiasın aynı seansta tam düzeltilememesi nedeniyle, idrarla temasını kesemediğimizden enkrustasyon sonucu taş oluşumuyla karşılaştık. Serklaj teli yerine nylon sütür kullanılmasının da; sütür materyali yüzünden abse gelişmesine, üretral polibe, tekrarlayan üriner enfeksiyona, ağrılı ve zor kateterizasyona veya üretral erozyona neden olduğu bildirilmektedir (1). Rekonstrüktif cerrahide yabancı materyalin idrar temasından uzak tutulması enkrustasyon riskini tümüyle ortadan kaldırır.

Resim 4: Poşolitotomi yapılarak alınmış taşlar.

İdrarın tümüyle boşaltılamadığı rezervuarlarda taş oluşması beklenmelidir. Mesanede oluşan bu taşların altta yatan bir predispozisyonla ziyade sadece ekstrofi nedeniyle yapılan cerrahi işlem sonucu

olduğu bildirilmektedir (2). Taş oluşumunda risk faktörleri: mesane boynu rekonstrüksiyonu yapılması, yabancı cisimler, sütür kalıntıları, enfeksiyon, hareketsizlik ve idrar akışında bozulma ve rezidü idrar sayılabilir (1). TAK uygulansa bile, hastanın mesaneyi tümüyle boşalttığından emin olunamaz. Bu nedenle sık kontrollerle, oluşabilecek taşların erken tanısı, litotripsi yöntemleri ile erken tedavi şansını doğurur.

Exstrophy Vesica: Postoperative Two Giant Stone Developments

Abstract:

Exstrophy vesicale is a very uncommon congenital anomaly. The urinary bladder must be closed at the very early period. In 2 of 5 cases operated due to extrophy-epispadias complex developed multiple giant stones. We present these cases to contribute to the literature.

Case-1: The 3 days old case had iliac osteotomy, symphysispubis approximation and primary closure of the bladder. At the end of the 4 years waiting period for the development of bladder capacity a 4x3x1.5 cm sized stone was detected in the bladder neck. The stone was formed on the curl of the steel wire which is used to obtain proximity of the symphysis pubis, due to the contact and incrustment of urine leaked from the epispadic urethra. The wire and accompanying stone were withdrawn together.

Case-2: The 18-years old patient that holds in the animal shelter by his family had total cystectomy and Indiana

Pauch operation. Cosmetically good result was obtained by connection of tip of ileal conduit to the prostatic urethra. Due to the lack of follow up for six years duration, the patient was reoperated for multiple stones including one 8x6x4 cm and one 6x5x3 cm sized.

Discussion and conclusion: The stone development should be expected in the reservoirs in which urine can not be emptied adequately. Thus, early diagnosis of stone development proves early treatment chance by any lithotripsy procedure. The risk of incrustation can be obviated by to not contact with the urine of foreign materials used in the reconstructive surgery.

Key words: *Exstrophy vesical, complication, stone*

Kaynaklar

1. John P. Gearhart: Bladder and Cloacal Extrophy;in Pediatric Urology Practice (Eds).Edmond T. Gonzales, Stuart B. Bauer.: Chapter 21. pp,339-363,Lippincott Williams and Wilkins, 1999.
2. Silver RI, Gross DA, Jeffs RD, Gearhart JP. Urolithiasis in the extrophy/epispadias complex. J Urol. 158:1322, 1997

Çocukta Adenotonsiller Hipertrofiye Bağlı Kor Pulmonale

A.Faruk Kiroğlu*, Hakan Çankaya*, Abdurrahman Üner**, Köksal Yuca*, Rezan Okyay*

Özet:

Pediyatrik havayolu tıkanıklıklarının en sık sebebi tonsillerin ve adenoidin büyümüş olmasıdır. Üst solunum yollarındaki tıkanıklık giderilmez ise çocukta obstrüktif uyku apnesi (OUA) ve buna bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Kor pulmonale ve sağ kalp yetmezliği OUA'nın yaşamı tehdit edebilecek kardiyovasküler komplikasyonlardır.

Bu olgu sunumunda adenotonsiller hipertrofiye bağlı olarak gelişen ve cerrahi eksizyon ile tedavi edilen bir pediyatrik kor pulmonale vakasını sunmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: kor pulmonale, adenotonsiller hipertrofi, obstrüktif uyku apnesi

Kardiyak disfonksiyona neden olan ağır üst solunum yolu obstrüksiyonunun en önemli nedeni tonsillerin, adenoidin veya her ikisinin birden büyük olmasıdır. (1) Obstrüktif uyku apnesi (OUA) uyku esnasında üst solunum yolunun kısmi veya tam tıkanma epizodları ile karakterizedir. Adenotonsiller hipertrofiye bağlı kardiyak komplikasyonların sebebi hipoventilasyondur. Hipoventilasyon hipoksemi ve/veya hiperkarbi ile sonuçlanır. Bu durum pulmoner vazokonstrüksiyona neden olarak pulmoner vasküler yatakta geri dönüşümlü veya dönüşümsüz değişikliklere neden olur. (2) Wilkinson ve ark. (3) yaptıkları çalışmada adenotonsiller hipertrofiye bağlı pulmoner hipertansiyon oranını % 3.3 olarak bulmuşlardır. Adenotonsillektomi yapılan OUA'lı hastaların büyük çoğunluğunda postoperatif dönemde polisomnografik ve/veya klinik olarak düzelmeye saptanmıştır.(4,5)

Bu olgu adenotonsiller hipertrofiye sekonder kardiyak komplikasyon gelişen hastaların değerlendirilmesi ve tedavisine dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.

Olgu

Otuz altı aylık bir erkek çocuk horlama, ağzı açık ve huzursuz uyuma, gün içinde uyku hali ve uyku esnasında solunum durması şikayeti ile polikliniğimize getirildi. Kulak burun boğaz muayenesinde hastanın sürekli ağız solunumu

Resim 1.Yumuşak doku dozunda yan servikal grafide adenoid hipertrofisi görüntüsü.

yaptığı ve öpüşen tonsilleri olduğu görüldü. Yumuşak doku dozunda çekilen yan servikal grafide adenoid dokunun oldukça büyümüş olduğu dikkati çekti. (Resim 1) Hastanın EKG sinde p-pulmonale vardı. Çekilen ön-arka akciğer filminde kardiyomegali saptandı. (Resim 2) Ekokardiyografide ise sağ atriyal ve sağ ventriküler hipertrofi ile birlikte 88 mm Hg pulmoner arter basıncı tespit edildi. (Resim 3) Ayrıca hastada 3 cm palpabl hepatomegali, juguler venöz dilatasyon ve sol sternum sınırında 2/6 şiddetinde sistolik suflı vardı. Kan basıncı 100/65 mm Hg ve kalp hızı 120/dk. idi. Hastaya kardiyoloji konsültasyonu sonucu diüretik (furosemid) ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü başlandı. Üç günlük tedaviyi takiben hastaya genel anestezi altında adenotonsillektomi yapıldı. Operasyon sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşılma. Postoperatif 3. günde yapılan ekokardiyografide pulmoner arter

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD*, Pediyatrik Kardiyoloji BD**, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. A. Faruk KIROĞLU

YYÜ Tıp Fakültesi

Araştırma Hastanesi KBB AD 65200 VAN

basıncının normal sınırlara (25 mm Hg) indiği görüldü.

Hasta postoperatif 4. günde taburcu edildi ve takiplerinde sorunla karşılaşılmadı.

Resim 2. Akciğer grafisindeki kardiyomegali görünümü

Tartışma

Adenotonsiller hipertrofi ve üst solunum yolu obstrüksiyonu belirtileri genellikle 2-5 yaş arası çocuklarda görülür. (6) Üst solunum yolundaki daralma anormal üst solunum yolu anatomisine, fonksiyonuna veya her ikisine bağlı olabilir. Çocukluk çağında üst solunum yolu tıkanıklığının en önemli sebebi tonsil ve adenoidin hipertrofisidir. Ayrıca Pierre Robin sendromu, subglottik stenoz, koanal atrezi ve Crouzon, Apert ve Treacher Collins sendromu gibi multipl kraniofasiyal anomalileri üst solunum yolunda anatomik darlığa sebep olabilen diğer etkenlerdir. Tüm bu durumlarda uyku sırasında nöromusküler tonusun azalması hava yolu darlığını daha da artırır.

Resim 3. Ekokardiyografik olarak sağ atriyal ve sağ

Horlama, uyurken veya uyanırken ağzın açık kalması, uykuya rağmen dinlenememe, uykuda solunumun durması gündüz uyuklamaları ve hatta gece idrar kaçırma OUA'nın muhtemel belirtileridir.

(7) OUA tedavi edilmezse büyüme gelişme geriliği, kardivasküler ve kognitif bozukluklara neden olabilir. (7) Hastamızda horlama, ağzın sürekli açık kalması, uykuya rağmen dinlenememe, gündüz uyuklamaları ve uykuda solunumun durması şikayetleri vardı. Kronik üst solunum yolu tıkanıklığına bağlı olarak pulmoner hipertansiyonun nasıl geliştiği tam olarak anlaşılammışsa da hipoksemi ve hiperkarbi pulmoner vazokonstriksiyonun önemli nedenleridir. (4,5) Birçok hastada kronik üst solunum yolu tıkanıklığının giderilmesi pulmoner ve sistemik kan basıncı, EKG, ekokardiyogram ve akciğer grafilerindeki patolojilerde düzelme ile sonuçlanır. (4,5,8) Ancak kronik vazokonstriksiyonun olduğu bazı olgularda üst solunum yolu tıkanıklığının giderilmesi pulmoner hipertansiyonu tam olarak düzeltemeyebilir. (2) Pulmoner hipertansiyon belirtileri de ağır kardiyak dekompresyon başlayana kadar minimaldir (9). Ekokardiyografi kardiyak kateterizasyon ile karşılaştırıldığında alternatif, invaziv olmayan bir yöntemdir. Bizde hastamızdaki kor pulmonalenin tanısında bu yöntemi kullandık. Adenotonsiller hipertrofiye bağlı kor pulmonalenin tedavisi adenotonsillektomidir. Bu durumda kor pulmonale genellikle reversibl olup remisyon çok hızlıdır. (8,10) Hastamızda postoperatif üçüncü günde pulmoner arter basıncı düşerek normal değerine geldi. Pulmoner hipertansiyonun tedavisinde kalsiyum kanal blokerleri, prostosiklin ve fosfodiesteraz inhibitörleri gibi pulmoner vazodilatörler kullanılabilir. (11,12,13) Ekokardiyografi tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde de önemlidir.

Üç yaşından küçük olma, prematürite hikayesi, Down sendromu, önemli nörolojik veya nöromusküler hastalık varlığı, preoperatif arteriyel oksijen desatürasyonu ve ekokardiyografik olarak gösterilmiş pulmoner hipertansiyon pulmoner hipertansiyonlu hastalarda perioperatif komplikasyonlar açısından risk faktörleridir. (2) Ayrıca OUA'ya bağlı kor pulmonale gelişen çocuklar postoperatif komplikasyonlar açısından da risk altındadır. (14)

Sonuç

Potansiyel perioperatif ve postoperatif komplikasyonları nedeniyle ağır OUA'lı hastaların pulmoner hipertansiyon açısından araştırılmasının gerektiği kanaatindeyiz.

Cor pulmonale due to adenotonsillar hypertrophy in a child

Abstract:

The most common cause of pediatric airway obstruction is the hypertrophy of tonsils and adenoids. If the obstruction to upper airways is not relieved, the child can

develop obstructive sleep apnea (OSA) and its complications. Cardiovascular impairment including cor pulmonale and right heart failure are the possible life-threatening complications in OSA.

In this case report we want to present a child with cor pulmonale secondary to adenotonsillar hypertrophy which was successfully treated with surgical removal.

Key words: *cor pulmonale, adenotonsillar hypertrophy, obstructive sleep apnea*

Kaynaklar

- Guilleminault C, Pelayo R, Leger D, Clerk A, Bocian RC. Recognition of sleep-disordered breathing in children. *Pediatrics*. 1996;98(5):871-82.
- Blum RH, McGowan FX Jr. Chronic upper airway obstruction and cardiac dysfunction: anatomy, pathophysiology and anesthetic implications. *Paediatr Anaesth*. 2004 Jan;14(1):75-83.
- Wilkinson AR, McCormick MS, Freeland AP, Pickering D. Electrocardiographic signs of pulmonary hypertension in children who snore. *Br Med J (Clin Res Ed)*. 1981; 282:1579-81.
- Gorur K, Doven O, Unal M, Akkus N, Ozcan C. Preoperative and postoperative cardiac and clinical findings of patients with adenotonsillar hypertrophy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2001 May 31;59:41-6.
- Shintani T, Asakura K, Kataura A. The effect of adenotonsillectomy in children with OSA. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 1998;44:51-8.
- Aji DY, Sarioglu A, Sever L, Arisoy N. Pulmonary hypertension due to chronic upper airway obstruction: a clinical review and report of four cases. *Turk J Pediatr*. 1991;33(1):35-41.
- Li AM, Hui S, Wong E, Cheung A, Fok TF. Obstructive sleep apnoea in children with adenotonsillar hypertrophy: prospective study. *Hong Kong Med J*;7(3):236-40.
- Miman MC, Kirazli T, Ozyurek R. Doppler echocardiography in adenotonsillar hypertrophy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2000;54(1):21-6.
- Sie KC, Perkins JA, Clarke WR. Acute right heart failure due to adenotonsillar hypertrophy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 1997;41(1):53-8.
- Ramakrishna S, Ingle VS, Patel S, Bhat P, Dada JE, Shah FA, Murty PS. Reversible cardio-pulmonary changes due to adeno-tonsillar hypertrophy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2000;55(3):203-6.
- Barst RJ, Rubin LJ, Long WA, McGoan MD, Rich S, Badesch DB, Groves BM, Tapson VF, Bourge RC, Brundage BH, et al. A comparison of continuous intravenous epoprostenol (prostacyclin) with conventional therapy for primary pulmonary hypertension. The Primary Pulmonary Hypertension Study Group. *N Engl J Med*. 1996;334(5):296-302.
- Clarke WR, Uezono S, Chambers A, Doepfner P. The type III phosphodiesterase inhibitor milrinone and type V PDE inhibitor dipyridamole individually and synergistically reduce elevated pulmonary vascular resistance. *Pulm Pharmacol*. 1994;7(2):81-9.
- Rich S, Kaufmann E, Levy PS. The effect of high doses of calcium-channel blockers on survival in primary pulmonary hypertension. *N Engl J Med*. 1992;327(2):76-81.
- Rosen GM, Muckle RP, Mahowald MW, Goding GS, Ullevig C. Postoperative respiratory compromise in children with obstructive sleep apnea syndrome: can it be anticipated? *Pediatrics*. 1994;93(5):784-8.

Alt Dudağa Renal Hücreli Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu

A.Faruk Kıroğlu*, Köksal Yuca*, Hakan Çankaya*, İrfan Bayram**, Mustafa Harman***

Özet:

Böbreğin en sık görülen tümörü olan renal hücreli karsinom, baş boyuna metastaz yapan infraklaviküler tümörler içinde üçüncü sıklıkta yer alır. Bu tümör, baş boyun bölgesinde en sık olarak tiroide metastaz yaparken alt dudak metastazı oldukça nadirdir.

Bu çalışmada alt dudağa metastaz yapan berrak hücreli renal hücreli karsinomlu 72 yaşındaki bir olgu sunulacak, ayırıcı tanı ve tedavi tartışılacaktır. Sonuç olarak renal hücreli karsinom baş boyun bölgesindeki berrak hücre içeren tümörlerin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: renal hücreli karsinom, alt dudak, metastaz

Renal hücreli karsinom (RHK) erişkinlerde en sık görülen renal tümördür (1). En sık akciğer, kemik, karaciğer, beyin ve cilde metastaz yapar. Baş boyun bölgesine RHK metastaz oranı % 15 olarak bildirilmiştir (2). RHK'nin baş boyun bölgesinde parotis, tonsil, dil, tiroid, paranasal sinüsler, nazal kavite ve dile metastaz yaptığı gösterilmiştir (3,4,5). Burada alt dudağa RHK metastazı olan bir hasta sunulacaktır. Bildiğimiz kadarı ile literatürdeki ikinci alt dudak RHK metastazı olan bu olgu aynı zamanda beyin, akciğer, karaciğer, kemik, cilt ve alt dudak metastazının bir arada olduğu ilk hastadır.

Olgu

72 yaşındaki bayan hasta dudak ve skalpte iki aydır mevcut olan ağrılı, hızlı büyüyen kitle yakınması ile başvurdu. Fizik muayenede alt dudakta 3x4 cm ebadında hassas kitle ve skalpte orta hatta 4x4 cm kitle mevcuttu (Resim1). Ayrıca sağ submandibuler bölgede 1x2 cm palpabl lenfadenomegali saptandı. Dudaktan yapılan ince iğne biyopsi sonucunun adenokarsinom gelmesi üzerine insizyonel biyopsi yapıldı. İnsizyonel biyopsi sonucu berrak hücreli RHK metastazı olarak rapor edildi (Resim 2). Hastada yatışından bir hafta sonra makroskopik hematüri meydana geldi. Tam idrar tahlilinde hematüri, proteinüri, ketonüri ve bilirubinüri saptandı. Bu arada yapılan batın, pelvis, akciğer

Resim 1. Alt dudaktaki kitlenin görünümü

Resim 2. Renal hücreli karsinom metastazı: Yüzey skuamöz epitel altında damarlar arasında yerleşmiş berrak sitoplazmalı neoplazmik hücreler görülmekte. (H&E boyası, orijinal büyütmex100)

ve beyin bilgisayarlı tomografilerinde (BT) sol böbrekte 3.5x3.5 cm ebadında RHK'la uyumlu kitle ve karaciğer, akciğer, beyin ve sakrumda multipl metastazlar saptandı (Resim 3,4,5,6). Hasta en kısa

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD*, Patoloji AD** , Van, Türkiye

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD***, İzmir, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr.A.Faruk KIROĞLU

YYÜ Tıp Fakültesi

Araştırma Hastanesi KBB AD VAN

zamanda kemoterapi amacıyla medikal onkolojiye devredildi ancak bir ay içerisinde kaybedildi.

Resim 3. Bilgisayarlı beyin tomografisinde multipl metastazlar

Resim 4. Batın tomografisinde sol böbrekte kitle görünümü

Tartışma

Yassı hücreli karsinom dudakın en sık görülen malign tümörüdür. Diğer malign epitelyal neoplazmlar daha çok minör tükrük bezi kaynaklı olup bunlar içerisinde de adenoid kistik karsinom, adenokarsinom veya mukepidermoid karsinom sık olarak görülür. Dudak tümöründe berrak hücreler ön planda ise kesin tanı koymak zor olabilir. Berrak hücreler tükrük bezi tümörlerinin çoğunda mevcut olduğundan epitelyal-myoepitelyal karsinom, asinik hücreli karsinom, mukepidermoid karsinom, hyalinizan karsinom, adenokarsinom, onkositoma ve odontojenik tümörler ayırıcı tanıda düşünülmelidir (6). RHK sıklıkla uzak metastaz ile birlikte görülür.

Eğer metastatik lezyon hastalığın ilk belirtisi ise berrak hücreli RHK tanısını koymak zor olabilir.

Resim 5. Batın tomografisinde multipl karaciğer metastazı

Resim 6. Pelvis tomografisinde L5 ve sakrumda kemik metastazı

Hastamızda birçok uzak metastaz olmasına rağmen belirti ve bulgular dudak, boyun ve skalpe aitti. RHK tüm erişkin malignensilerinin %3'ünü, tüm malign renal tümörlerin de yaklaşık %85'ini oluşturur (1). Bu malignensi sıklıkla beşinci-altıncı dekadlarda görülür ve erkeklerde 3 kat daha fazladır (7). Hematüri, sırt ağrısı ve bögürde kitle klasik semptom triadını oluşturur (7). RHK tedavisinde nefrektomi ve soliter metastazların çıkarılması, radyoterapi veya kemoterapi kullanılmaktadır (8). RHK hastalarında prognoz kötü olup uzak metastaz varlığında ölüm genelde 2 yıl içinde görülür (9).

Sonuç

Baş boyun bölgesindeki herhangi bir şeffah hücreli neoplazmin ayırıcı tanısında RHK akılda tutulmalıdır.

Lower Lip Metastasis of Renal Cell Carcinoma: Case Report

Abstract:

Renal Cell Carcinoma, the most common malignant tumor of the kidney, is the third most common infraclavicular neoplasm which metastasize to head and neck. While the thyroid gland is the most common site for Renal Cell Carcinoma metastasis in this region, metastasis to the lower lip is extremely rare. In this study a case of lower lip metastasis from clear cell renal cell carcinoma in a 72 year old woman will be presented, and the differential diagnosis and treatment modalities will be discussed. As a result renal cell carcinoma must always be kept in mind in the differential diagnosis of any clear cell neoplasm of the head and neck region.

Key words: renal cell carcinoma, lower lip, metastasis

Kaynaklar

1. Belldegrum A, de Kernian JB. Renal tumors. In: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, et al, eds. Campbell's urology, 7th ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1998. p.2283
2. Sgouras ND, Gamatsi IE, Porfyris EA, Lekka JA, Harkiolakis GC, Nikolopoulou SM, Valvis PJ. An unusual presentation of a metastatic hypernefroma to the frontonasal region. Ann Plast Surg. 1995;34:653-656.
3. Gottlieb MD, Roland JT Jr. Paradoxical spread of renal cell carcinoma to the head and neck. Laryngoscope 1998; 108:1301-5.
4. Koutnouyan HA, Rumore GJ, Kahn JM. Skull metastasis from renal cell carcinoma: case report and literature review. Ann Otol Rhinol Laryngol 1998;107:598-602.
5. Pritchuk KM, Schiff BA, Newkirk KA, Krowiak E, Deeb ZE. Metastatic renal cell carcinoma to the head and neck. Laryngoscope.2002;112(9):1598-602.
6. Maoirano E, Altini M, Fabia G. Clear cell tumors of the salivary glands, jaws and oral mucosa. Semin Diagn Pathol. 1997;14:203-212.
7. Fletcher CD. In: Diagnostic histopathology of tumours, vol.1, 2nd ed. Livingstone: Churchill; 2000.p.475-92.
8. Reese DM, Corry M, Small EJ. Infusional floxuridine based therapy for patients with metastatic renal cell carcinoma. Cancer.2000;88:1310-16.
9. Matsumoto Y, Yangihara N. Renal clear cell carcinoma metastatic to the nose and paranasal sinuses. Laryngoscope.1992;92:1190-93.

Kan-Beyin Bariyerinin Fizyopatolojisi

Nebi Yılmaz

Özet:

Kan-beyin bariyeri, suda çözülen maddelerin kandan santral sinir sistemine geçişini sınırlayan, ve serebral parankima ve ayrıca koroid pleksus epitelyumyal hücreleri arasında penetrasyonu kısıtlayan serebral kapiller endotelial hücreler arasında bulunan bulunan birleşme yerleridir. Bir dizi özelleşmiş aracı transport sistemleri diğer şeyler arasından glukoz ve belirli amino asitlerin geçişine izin verirler. Bu çalışmada, kan-beyin bariyerinin anatomisini, fizyolojisini ve fizyopatolojisini son literatürü gözden geçirerek inceledik.

Anahtar Kelimeler: Kan-beyin bariyeri, kapiller endotel hücresi

İlk olarak 1880 yılında Paul Ehrlich tarafından kan ve beyin arasında seçici geçirgen bir yapı bulunduğu ileri sürüldü. Ehrlich tripan mavisi olarak bilinen doku boya maddesini intarvenöz olarak verdi. Bu boya maddesi ile tüm organların boyandığını, yalnız beyin dokusunun boyanmadığını tespit etti (1). Goldmann, bu çalışmayı daha da aydınlatmak için beyin omurilik sıvısı içerisine aynı boyayı enjekte etti. Sonuç olarak beyin dışında diğer organların boyanmadığını gördü (2). Bu şekilde diğer organlar arasında olmayan, yalnız beyin ile kan arasında mevcut olan bir bariyer olduğu sonraki deneysel çalışmalarda da rapor edildi (3). Kan beyin bariyeri, beyin ekstrasellüler ortamının sıkı bir şekilde düzenlenmesini sağlayan bir sistemdir. Kan beyin bariyeri geçirgen olmak zorundadır, çünkü beyin bütün metabolik ihtiyacını kandan alır ve metabolik artıklarını kana verir. Beyin kapillerindeki endotelial hücreler diğer organlardaki endotelial hücrelerden oldukça farklıdır. Bu farklılığa neden olan en önemli yapısal olay hücrelerin birbiri ile sıkı ilişki içerisinde olmasıdır (4).

Suda çözülen maddelerin kandan santral sinir sistemine geçişini, serebral parankime penetrasyonunu kısıtlayan kan-beyin bariyeridir. Koroid pleksus epitelyal hücreleri arasında penetrasyonu kısıtlayan kan-beyin omurilik sıvısı (BOS) serebral endotelial hücreler arasında bulunan gergin zonula okludens denilen birleşme yerleri tarafından sınırlanır. Ancak bazı özelleşmiş transport sistemleri glukoz, aminoasit ve özellikle nörotransmitterlerin prokürsörlerinin geçişine imkân sağlar (1,3). Beyin damarlanması erken embriyonik dönemde oluşur ve bu dönemde endotel hücreleri vücudun diğer kısımları gibi fenestrasyonlara sahiptir. Endotelial dokunun nöral doku ile penetrasyonundan kısa süre sonra fenestrasyonlar giderek artan bir oranda azalmaya başlar (5,6).

Yazışma Adresi: Dr.Nebi YILMAZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, VAN

Bu nedenle endoteldeki kan beyin bariyeri özelliklerinin genetik olarak kodlanmadığı, nöral doku kaynaklı bir sinyal ile başlatıldığına inanılır. Embriyonik dönemde beyin içine yapılan periferik doku transplantasyonlarından sonra bu bölgedeki endotelde kan-beyin bariyeri özellikleri oluşmaz (2). Kan beyin bariyerini oluşturan parankimal sinyallerin perivasküler astroglialardan kaynaklandığı düşünülür (7).

Elektron mikroskopik çalışmalarda, kan kapiller lümeni extrasellüler aralıktan nöron ve nöroglia tarafından ayrıldığı gösterilmiştir(9). Kan beyin bariyerinde kabul edilen ve plazma içeriğinin beyin ekstrasellüler kompartmanına girişini engelleyen iki farklı morfolojik yapısı vardır. Bunlar kapiller endotelium ve circumventriküler organların özelleşmiş endotelialarıdır. Beyindeki damar yapıları beyindeki iyonların transportu ve beyin fonksiyonları için gereken metabolik maddelerin hareketlerini iki yönlü olarak düzenleyen özel bir endotel içerir (2,5).

Bu endotelin diğer organlarda bulunan endotelinden farkları şunlardır:

- Fenestrasyon bulundurmazlar.
- Zonula occludentes bulundurulur.
- Hücresele plasmalemmal veziküller.
- Kapiller duvarın dış kısmında çok sayıda ve yapışmış şekilde astroitik foot prosesler bulundurulur (4,5).

Endoteller arası boşluk dışında damar duvarında boşluk içermezler. Endotelin intersellüler zonulae occludentesler beş tabakalı adezyonlardır ve kapiller çevresinde nokta şeklinde yapışırılar. Birbirlerine oldukça sık bir şekilde yapışmış matrixleri bulundurarak su ve solütlerin hareketine karşı koyarlar. Beyin damarlarının endoteliumu çok düşük permeabilitesi vardır. Endotelin zonulae occludentesleri 6-8 Å çapında olup, yalnız su, Na ve Cl⁻ un geçişine izin verir (5,8).

Mikrovasküler kan beyin bariyerinin ultrastrüktürel yapısı 6 ana başlıkla özetlenebilir:

- Endotel hücreli pentalaminar tight junctionlar
- Kesintisiz bazal membran

3. Endotel hücrelerinin mikropinositik aktivitelerinin az olması
4. Endotel hücrelerindeki mitokondrinin fazla olması
5. Endotel hücrelerinde fenestrasyonların olmaması
6. Bazal membranların astroglial çıkıntılarının iyi bir şekilde desteklenmiş yapısal oluşum (1,4,5).

Endotel hücreleri, bazal membran ve astrositlerin foot processleri ile çevrilidir. Bu durum permeabilite membranı ile doğrudan ilişkili değildir. Buradaki astrositler yüksek miktarlarda karbonik anhidraz ve nükleozid fosfataz enzimleri içerir. Bu enzimlerden nükleozid fosfataz perikapiller bazal membran ve astrosit processlerinde bol miktarda bulunmasına rağmen, endotel hücrelerinde bulunmaz. Nükleozid fosfataz, endotel hücrelerinden KBB bariyerine sinyal vererek interstisyel sıvıdaki potasyumun regulasyonunu sağlar. Beyin kapiller endoteli transendotelyal makromoleküler geçişi engelleyebilir. Beyin endotelindeki porların relatif olarak eksikliği c- AMP, c-GMP ve protein kinaz C gibi sekonder mesajlı sistemler tarafından yönlendirilebilir. Ayrıca bu durum permeabilitenin kalsiyum ve calmoduline bağlı protein-kinaz II' ye bağlı olduğunu gösterir. Yine kan-beyin bariyerinin insülin ve alfa reseptörlerine sahip olduğu gösterilmiştir (4,7,8).

Beyindeki bazı alanlar, kapiller epitel zonulae occludens ve damarların fenestrasyonu bulundurmazlar. Bu yapılar "circumvetriküler organlar" olarak adlandırılır. Bunlar genellikle ventrikül çevresinde bulunur, salgı aktiviteleri olan ve plasma ile direkt ilişkili olan yapılardır.

Circumvetriküler organlar:

1. Koroid pleksus
2. Area postrema
3. Nörohipofiz
4. Supraoptik krest
5. Median eminens
6. Subfornisal ve subkomissural organlar

Koroid pleksus epitelyumunun geçirgenlik özelliği beyin-kapiller endotelindeki benzer şekilde meydana gelmiştir. Ancak koroid pleksustaki kapiller endotel hücrelerinin geçirgenliği oldukça fazladır (5,9).

Kan beyin bariyerini etkileyen faktörler:

1. Maddenin kana karışma durumu
2. Değişimi yapabilecek yüzey alanı
3. Maddenin yağda çözünürlüğü
4. Hücresel transport sistemlerinin mevcudiyeti
5. KBB'inin devamlılığının olması
6. Kandaki maddenin konsantrasyonu
7. Maddenin kanda kaldığı süre

Kapiller yoğunluk beyin gri cevherinde fazla miktarda bulunduğundan bu bölgede maddenin KBB'den geçişi daha çok olmaktadır. Bir maddenin yağda çözünürlüğü ne kadar kolay ise, o maddenin beyine geçişi o kadar kolay geçer. Beyin kapiller plasmalenmaları semipermeabl lipid membran fonksiyonu gösterir. Bu nedenle oksijen ve korbondioksit gibi yağda çözünürlüğü iyi olan maddeler kan beyin bariyerinden hızlı geçer. Beyin fazla miktarda glikoz kullandığı için kapiller hücrelerde oldukça fazla miktarda glikoz transport sistemi vardır. Ayrıca aminoasit prekürsörleri için kullanılan özel transport sistemleri vardır. Kapillerden suyun geçişi ozmotik ve hidrostatik basınçla kontrol edilen basit diffüzyonla olmaktadır (5,19,10).

Metabolik Kan-Beyin Bariyeri

Enzim sistemleri kan-beyin bariyeri oluşumunda rol oynayabilir. Şimdiye kadar en iyi bilinen enzim bariyeri L-DOPA için gösterilendir. Endotel hücrelerinde bol miktarda bulunan amino asit dekarboksilaz (AADC) ve monoamin oksidaz (MAO) enzimleri L-DOPA'nın hızla DOPAC'a dönüşmesine neden olur. Parkinson tedavisinde bu nedenle L-DOPA ile birlikte karboksilaz inhibitörü verilir. Ayrıca dolaşımdaki katekolaminler de MAO tarafından inaktive edilir. Endoteldeki γ -glutamil transpeptidaz enzimi de glutatyon bağlı bileşikler detoksifiye eder (4,7).

Kan-beyin bariyerinin değerlendirilmesi pozitron emisyon tomografisi (PET) ile kullanılan intravasküler rubidyum ile yapılır (10). Kan-beyin bariyeri; şiddetli açlık ve karaciğer yetmezliği, santral sinir sistemi enfeksiyonları, sepsis, intrakraniyal kitle ve travmada bozulabilir(11). Şiddetli açlıkta glukoz ve keton cisimlerin transportu artmıştır. Sepsis ve karaciğer yetmezliğinde nötral aminoasit transportu artarak beyinde birikir. Santral sinir sistemi enfeksiyonlarında Kan-beyin bariyerinin bütünlüğü bozulur, lokositler bariyeri geçer ve glukoz transportunda anormal değişimler görülür. Beyin tümörlerindeki Kan-beyin bariyerininin bozulması Tümör Angiogenesis Faktör (TAF) ve kapiller permeabilite bozulmasına bağlıdır (3,11).

Physiopathology of Blood-brain barrier

Abstract:

Blood-brain barrier, the passage of water-soluble substances from the blood to the CNS is limited by tight junctions which are found between cerebral capillary endothelial cells, limiting penetration of the cerebral parenchyma, as well as between choroid plexus epithelial cells. A number of specialized mediated transport systems allow transmission of, among other things, glucose and certain amino acids. In this study, we examined the

anatomy, physiology, and physiopathology of the blood-brain barrier in the light of current literature.

Key words: *Blood-brain barrier, capillary endothelial cells*

Kaynaklar

1. Köksel T, Güteryüz A: Kan-Beyin Bariyeri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1: 94-99, 2001.
2. Alp H: Temel Nöroşirürji, Türk Nöroşirürji, Derneği, Ankara, 1997.
3. Pollay M: Blood-barrier; Cerebral edema in Wilkins RH, Rengachary SS, Neurosurgery, Mc Graw-Hill, 335-44, 1996.
4. Pollay M: Blood barrer in: Youmans JR, Neurological Surgery. WB Saunders Company; 652-660, 1990.
5. Sweeney BP, Grayling M: Opioids, transporters and the blood--brain barrier. Eur J Anaesthesiol. 22: 489-91, 2005.
6. Bickel U: How to measure drug transport across the blood-brain barrier. NeuroRx 2:15-26, 2005.
7. Pardridge WM: The blood-brain barrier and neurotherapeutics. NeuroRx 2:1-2, 2005.
8. Bauer B, Hartz AM, Fricker G, Miller D: Modulation of p-glycoprotein transport function at the blood-brain barrier. Exp Biol Med 230:118-27, 2005.
9. Nonaka N, Hileman SM, Shioda S, Vo TQ, Banks WA: Effects of lipopolysaccharide on leptin transport across the blood-brain barrier. Brain Res 30: 58-65, 2004.
10. Bombardi C, Grandis A, Chiocchetti R, Lucchi ML, Callegari E, Bortolami R: Membrane-transport systems in the fenestrated capillaries of the area postrema in rat and calf. Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol 279: 664-70, 2004.
11. Haluska M, Anthony ML. Osmotic blood-brain barrier modification for the treatment of malignant brain tumors. Clin J Oncol Nurs 8: 263-7, 2004.